

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

**«Das letzte Kind im Wald»
Eine (heil-)pädagogische Sicht
auf das Natur-Defizit-Syndrom
(Louv, 2005)**

Naturempathie im Schulunterricht
(Volksschule und Schulische Heilpädagogik)

Eingereicht von: Robert Rauschmeier
Begleitung: Prof. Elisabeth Karrer
Eingereicht am: 14. Mai 2023

Der Titel der vorliegenden Masterarbeit «Das letzte Kind im Wald» ist der Titel eines Buches von Louv (2005), den der Autor passend und gerne verwendet. Der Begriff Natur-Defizit-Syndrom (Nature Deficit Disorder) stammt von Louv und wird in der Umweltbewegung rege diskutiert. Die Masterarbeit greift Fragen zu dieser Thematik vielschichtig auf.

Auch eine Masterarbeit ist nur möglich, weil viele Menschen mitgeholfen haben. Mein herzlichster Dank gilt insbesondere Frau Prof. Elisabeth Karrer für ihre fachliche und emotionale Kompetenz sowie für ihr grosszügiges Entgegenkommen und ihre Unterstützung. Dies spürte ich jederzeit und war für mich sehr hilfreich. Auch ganz herzlichen Dank an die HfH. Die Wiege meiner Ausbildung. Durch die Arbeit und Anregung meiner Dozent*innen lernte ich, noch verschärfter, kritischer und wissenschaftlicher zu denken. Herzlich danke ich auch Frau Christine Gadola für ihre sehr kompetenten sprachlichen Fähigkeiten, die mich immer zum Nachdenken angeregt haben. Ein ganz herzlicher Dank geht an Herr Markus Dolder für seine Genauigkeit und Unterstützung in Fragen der Textformatierung. Ich danke auch zahlreichen Freund*innen, Kolleg*innen und Bekannten, die mich in Gesprächen unterstützt haben; der persönliche und fachliche Austausch war sehr wertvoll und bereichernd. Und zu guter Letzt: Ganz herzlichen Dank an all diejenigen Autor*innen, die es überhaupt erst möglich gemacht haben, dass ich diese Arbeit über Naturempathie schreiben konnte. Die Literaturrecherche hat mich um viele fachliche und persönliche Erkenntnisgewinne bereichert.

Abstract

Die vorliegende Arbeit untersucht die Bedeutung der aktuellen Mensch-Natur-Beziehung. Die wachsende Naturentfremdung von Kindern und Jugendlichen wird thematisiert. Die Bedeutung des Erlebens und Lernens in natürlichen Umgebungen im Hinblick auf die Entwicklung der Schüler*innen wird angeschaut, beispielsweise die Steigerung von Neugier, Lern- und Experimentierfreude im Draussenunterricht. Hervorgehoben wird auch die grundlegende Bedeutung praktischer Erfahrungen in der Natur für das abstrakte und das emotionale Lernen und wie Umwelterziehung die Entstehung von Naturverbundenheit und nachhaltigem Verhalten bei Schüler*innen fördert. Empfehlungen für die pädagogische Umsetzung werden gegeben. Auch wird aufgezeigt, dass noch wesentlicher Forschungsbedarf bei der Erforschung der Anpassung von Bildungskonzepten an Sonderschulklassen bzw. im heilpädagogischen Bereich besteht.

Keywords: Naturempathie, Naturerfahrung, Biophilie, Biophylia, Naturtherapie, Naturverbundenheit, Integrative Therapie, Waldtherapie, Draussenunterricht, biologische Bildungsarbeit, Umweltpädagogik, Unterricht im Wald und Waldpädagogik

Titelbild:<https://www.silviva.ch/hilfsmittel/handbuch-draussen-unterrachten>

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	5
2. Methodologie, Forschungsfrage und Hypothesen.....	7
3. Hinwendung zum Thema.....	9
3.1. Menschliche Naturverbundenheit.....	9
3.2. Naturentfremdung und -wiederbelebung.....	12
3.3. Jugend und Naturverhältnis.....	13
3.4. Naturverbundenheit und Bildung.....	14
4. Forschungsstand.....	17
4.1. Integrative Therapieansätze.....	19
4.2. Erklärungsmodelle der Wirkung von Natur.....	24
4.3. Forschungsergebnisse zu den Wirkungseffekten von Natur.....	26
5. Umweltpädagogik.....	30
5.1. Umweltpädagogische Konzepte.....	32
5.2. Nachhaltigkeit als didaktisches Ziel.....	39
5.3. Empirische Befunde über positive Effekte.....	43
5.4. Anforderungen an Lehrkräfte.....	48
5.5. Organisatorische Hinweise aus der Praxis.....	49
6. Empfehlungen für die Gestaltung schulischer Umweltbildung.....	51
7. Fazit.....	52
8. Literaturverzeichnis.....	55

1. Einleitung

Der Verfasser dieser Arbeit stiess in seiner Praxisarbeit Konzentration betreffend (2020, HfH) auf das Phänomen der «Aufmerksamkeits-Wiederherstellungs-Theorie» (Kaplan et al., 1998). Dabei steht die Wirkung von Waldspaziergängen und generell von Naturerfahrungen auf das Konzentrationsvermögen und die Aufmerksamkeit im Zentrum. Überreizung und Anspannung können demnach in der Natur wieder ausgeglichen werden. Die Beschäftigung mit diesem Konzept ist Ausgangspunkt der Motivation zum Verfassen dieser Arbeit. Der persönliche Hintergrund als Umwelt- und Tierrechtsaktivist liess bei zunehmender Recherche Begeisterung für dieses Thema entstehen. Gerade heute scheint es wichtiger denn je, der Entfremdung der Menschen von der Natur entgegenzuwirken.

Im ersten Teil dieser Arbeit wird grundsätzlichen Fragen nach dem Verhältnis des Menschen zur Natur nachgegangen. Zunächst wird die ursprüngliche Naturverbundenheit des Menschen beleuchtet, wobei die Biophilie-These von Wilson (1984) ein wichtiges Grundlagenwerk darstellt. Demnach hat der Mensch ein fundamentales Bedürfnis nach Naturbeziehung. Ein weiteres wichtiges Konzept ist hier jenes der Ökophilie, wonach die menschliche Naturbeziehung nicht von Geburt an besteht, sondern aktiv angeeignet werden muss. Archäologische Funde aus der Zeit vor der Sesshaftwerdung der Menschen belegen Anzeichen von deren Naturempathie und Zugehörigkeit zu ihrem natürlichen Lebensraum. Ihre Umgebung als Teil ihrer selbst zu verstehen, war über Jahrhunderttausende lang wichtigste Überlebenskompetenz der Menschheit. Landschaften, Berge, Täler, Wasserläufe und Seen waren – genauso wie Tiere und Pflanzen – Elemente einer ganzheitlichen, holistischen Welt, als deren Teil sich der Mensch empfand (Benz et al., 2015). Damals galt der unmittelbare und unkultivierte Naturraum für den Menschen als lebensspendend.

Danach widmet sich diese Arbeit dem Thema der menschlichen Naturentfremdung, welche seit der Sesshaftwerdung der Menschen stetig zugenommen hat. Grundannahme ist dabei, dass der Mensch sich durch die Veränderung seines natürlichen Lebensraums eine technisch organisierte Lebenswelt geschaffen hat. Besonders seit der Industrialisierung hat der Ressourcenverbrauch der Menschheit und ihre Entfremdung von der Natur sukzessive zugenommen; der moderne Mensch lebt nicht länger in einem symbiotischen Verhältnis zu seiner überlebensnotwendigen Umwelt, sodass letztlich sein eigenes Überleben gefährdet ist. Er ist durch sein Bestreben der Gestaltung und Formung seines Lebensraums und durch exponentielle Beherrschung seiner Umwelt verstrickt in globale, ökonomische, politische, technologische und informationelle Entwicklungen, welche die Zerstörung der Umwelt bewirken. Die Möglichkeiten, diesen devolutionären Kurs zu ändern, haben angesichts des

stattfindenden Klimawandels keinen grossen zeitlichen Spielraum mehr. Ein radikaler Wertewandel, das Entwickeln einer komplexen Achtsamkeit, die Wiederentdeckung der Biophilie und von allem Lebendigen, das Selbstverständnis des Menschen, sich als Teil des ökologischen Lebenssystems der Natur zu verstehen und das Begreifen der Bedeutung dieses Sachverhalts für die eigene Existenz sind dafür fundamentale Voraussetzungen (Petzold, 2016, S. 204 f.). Dabei scheint gerade die Bildungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen im Sinne nachhaltiger gesellschaftlicher Wandlungsprozesse von grosser Bedeutung zu sein.

Der folgende Teil der Arbeit beschäftigt sich mit den Spezifika im Jugend-Naturverhältnis; seit den 1980ern wird der Jugend im Kanon der Forschung ein zunehmendes Naturdefizit zugeschrieben. Des Weiteren werden ökosophische Konzepte der Erziehung unter dem Vorzeichen der Biophilie skizziert.

Im nächsten Kapitel wird die Entwicklung des Forschungsstandes zur Wirkung von Natur auf den Menschen dargelegt. Dabei ist die wissenschaftliche Beschäftigung mit der Thematik nicht neu. Bereits in den 1970ern schlug sich die Erstarkung der Umweltbewegung in wissenschaftlicher Resonanz unterschiedlichster Disziplinen in Form von Untersuchungen der Wirkung von Natureffekten auf den Menschen nieder, wobei vor allem die Erforschung der Wirkung von Tieren, Pflanzen und Landschaften auf die Psyche des Menschen florierte. Die Arbeit von Altman und Wohlwill (1983) stellte einen Durchbruch in der Erforschung der Mensch-Landschaftsbeziehung dar. Der Begriff der Naturempathie hat sich in jüngerer Vergangenheit im wissenschaftlichen Diskurs etabliert.

Der letzte Abschnitt dieser Arbeit befasst sich mit konkreten Konzepten der Umweltpädagogik und deren praktischen Aspekten im schulischen Bereich. Besondere Beachtung erfährt dabei die Nachhaltigkeit als didaktisches Ziel, hat doch das Konzept der Bildung für nachhaltige Entwicklung Eingang in schulische Lehrpläne gefunden. Darauf folgt eine Darlegung empirischer Befunde zur Wirksamkeit umweltpädagogischer Massnahmen im schulischen Bereich. Auch den dadurch entstehenden Anforderungen an das Bildungssystem und die Pädagog*innen wird in der Folge Rechnung getragen.

Abschliessend sollen aus den vorangegangenen Ausführungen Handlungsempfehlungen für die Gestaltung umweltpädagogischen Unterrichts abgeleitet werden. Diese Arbeit soll einen Beitrag zur Bildungslandschaft, insbesondere zur schulischen Heilpädagogik, leisten.

2. Methodologie, Forschungsfrage und Hypothesen

Als Methode wurde das hermeneutische Literaturstudium angewandt, die Literaturrecherche erfolgt mittels dem Schneeballsystem.

Das Schneeballsystem als Mittel der Literaturrecherche beginnt mit der Lektüre einiger konkreter Quellen, von denen aus weiterführende Literatur generiert wird. Die Literatur kann in wissenschaftlichen Fachbibliotheken und deren Zweigstellen, in Readern und Handapparaten, in Zeitschriften, digitalen Datenbanken und Zeitschriftenbibliotheken und durch Stichwortsuche recherchiert werden. Durch die ersten Hauptquellen werden relevante Themenbereiche und Sekundärliteratur gewonnen. Nachdem ein erster Überblick gewonnen wurde, lassen sich durch Querlesen von Textstellen, Abstracts und Inhaltsverzeichnissen relevante von eventuell relevanten und irrelevanten Quellen unterscheiden. Die formulierte Forschungsfrage gibt die relevanten Themenkomplexe vor. Die Rechercheergebnisse werden während des Arbeitsprozesses sukzessive fokussiert und adaptiert (Bortz et al., 2006). «Einen ersten Überblick über einen Sachtext bieten bei einem Buch das Inhaltsverzeichnis, die Einleitung, Überschriften und Untertitel. Beim Exzerpieren wird der grundsätzliche Gedankengang durch das Herausschreiben von Kernaussagen festgehalten. Die Gliederung eines Textes in Sinnabschnitte mit selbst entwickelten Überschriften vertieft das Textverständnis, hält die wesentlichen Informationen und die Argumentationslinie fest. Ein Text kann auch dadurch erschlossen werden, dass an ihn Fragen gerichtet werden, die sich aus der Problemstellung der eigenen Facharbeit ergeben haben» (s. Wissenschaftspropädeutisches Seminar, 2009, S. 1). Die relevanten Werke liefern Grundinformationen und Hinweise über weiterführende Literatur.

Für die Recherchearbeit wurden zunächst folgende Schlüsselwörter verwendet: Naturempathie, Naturerfahrung, Biophilie, Biophylia, Naturtherapie, Naturverbundenheit, Integrative Therapie, Waldtherapie, Draussenunterricht, biologische Bildungsarbeit, Umweltpädagogik, Unterricht im Wald und Waldpädagogik. Die Literaturrecherche schloss dabei deutsch- und englischsprachige Arbeiten mit ein.

Die in dieser Arbeit angewandte Analysemethode ist jene der verstehenden Hermeneutik in Bezug auf das themenzentrierte Literaturstudium. Die Hermeneutik befasst sich mit dem Verstehen und Interpretieren von Texten. «Hermeneutik bezeichnet so viel wie verstehende Interpretation von Dokumenten des Bewusstseins, ein Verfahren interpretierender Auslegungskunst, aber auch insgesamt eine philosophische Theorie des Verstehens in seinen Voraussetzungen, Grundlagen und Ergebnissen. [...] In der hermeneutischen Analyse werden Ideen über das Sein und die Existenz der Realität vorausgesetzt; aus diesen Ideen werden

dann Erkenntnisse im Rahmen der Interpretation von Objektivierungen des Geistes Texte abgeleitet, schliesslich werden aus den dermassen abgeleiteten Erkenntnissen, die sich in Dokumenten des Geistes niederschlagen, neue Seinslagen, neue Objektivierungen geschaffen, die der hermeneutischen Analyse unterworfen werden» (Uni Köln, u.b., S. 37 f.). Das «Vorverständnis» des interpretierenden Subjekts wird durch das Literaturverständnis erweitert und dies führt zu einem Erkenntnisgewinn, welcher in den wissenschaftlichen und themenspezifischen Diskurs eingeht und darauffolgende Auseinandersetzungen mit dem Thema bereichert (Gadamer, 1990). Verstehen hat in diesem erkenntnistheoretischen Sinn auch kein Ende: der Verfasser dieser Arbeit trifft mit seinem Vorverständnis auf äussere Einflüsse. Diese ändern seine Sichtweise nachhaltig, ergeben also eine Art neues Vorverständnis, mit dem er neuerlich mit äusseren Einflüssen interagiert, und immer so weiter. Dies wird als «hermeneutischer Zirkel» bezeichnet. Die «hermeneutische Differenz», also jene Differenz zwischen dem gemeinten Sinn der Urheber*innen eines Kommunikats und der Interpretation durch die Empfänger*innen ist ein grundlegendes Problem zwischenmenschlicher Kommunikation. Diese vermittelnde Funktion übernimmt in der Hermeneutik der «objektive Geist», ein gemeinsamer Rahmen des Ausdrucks und des Verständnisses. «Diese gemeinsame Sphäre, die das Verstehen sichert, die ein verbindendes, unhintergebares Drittes zwischen zwei Subjekten ist, ist kulturell und historisch geformt. [...] [Dennoch, Anm. Verf.] bleibt immer eine Individualität des Verständnisses, die dafür verantwortlich ist, dass eine bedeutungsvolle Äusserung nie ganz und nie genau gleich verstanden werden kann» (Uni Wien, 2008, S. 3 f.). Die sogenannte kognitive Hermeneutik ist eine Interpretationstheorie, welche vor allem an Erkenntnisgewinn interessiert ist (Piechatzek, 2012). Zu Beginn werden Hypothesen formuliert, darauf folgend werden Konsequenzen aus den Hypothesen abgeleitet. Schliesslich erfolgt die Prüfung der Hypothesen am empirischen Material (Detel, 2016). Das Vorwissen des Verfassers dieser Arbeit wurde also in konstruktiver Auseinandersetzung mit der herangezogenen Literatur, beziehungsweise dem aktuellen Forschungsstand zum Phänomen «Naturempathie im Schulunterricht» verstanden, analysiert und letztlich erweitert. Konkret soll in dieser Arbeit ein grundlegendes Verständnis für Naturempathie und deren Wirkung auf den Menschen entwickelt werden, darauf aufbauend wird deren pädagogische Bedeutung erschlossen. Auf dieser Grundlage werden Massnahmen genannt und erläutert, welche für den schulischen Kontext getroffen werden können.

Auf der Basis der Forschungsfrage, mit welchen pädagogischen Massnahmen die Naturempathie im schulischen Kontext gezielt gefördert werden könne, sollen praxisnahe Gestaltungsempfehlungen generiert werden.

Folgende Hypothesen werden im Rahmen dieser Arbeit geprüft:

H1: Naturerfahrung ist ein grundlegendes menschliches Bedürfnis mit heilender Wirkung.

H2: Pädagogisch angeleitete Naturerfahrungen fördern sensomotorische, emotionale und kognitive Kompetenzen der Schüler*innen.

H3: Förderung von Naturempathie der Schüler*innen stellt einen wichtigen Beitrag zur Erziehung zur Nachhaltigkeit dar.

3. Hinwendung zum Thema

In den folgenden Ausführungen wird das Verhältnis des Menschen zur Natur dargelegt. Die ökologische Krise, die sich seit den 1950er-Jahren abzeichnet und die sich immer drastischer entwickelt, führte auch zu einer vermehrten wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit ökologischen Problemstellungen. Dies inkludiert Klimaforschung, Biologie, Geologie, Sozial- und Geisteswissenschaften, Philosophie und Psychologie (Petzold, 2016, S. 195). In dieser Arbeit stehen sozial- und geisteswissenschaftliche, philosophische und psychologische Aspekte sowie pädagogische Konzepte im Vordergrund der Betrachtung.

Einer der bekanntesten Naturforscher und Entdecker war Alexander von Humboldt (1845), der in seiner Grundlagenarbeit die Bedeutsamkeit der Natur für den Menschen verdeutlichte. Fromm (1964) und Wilson (1984) erweiterten Humboldts Erkenntnisse um ihre Ausführungen hinsichtlich des Biophilia-Phänomens. Deren Basisarbeiten stellen die Grundlage heutiger wissenschaftlicher Beschäftigung mit der Mensch-Natur-Beziehung dar.

3.1. Menschliche Naturverbundenheit

Diese Arbeit folgt dem breiten Naturverständnis von Gebhard (2013), wonach Natur als Synergie von «Pflanzen, Tieren und Landschaften» aufzufassen ist (ebd., S. 40).

Einer der am häufigsten rezierten Ansätze zum Verständnis der Verbindung von Mensch und Natur ist wohl die Biophilie-Hypothese von Wilson (1984). Diesem evolutions- und soziobiologischen Zugang zufolge verspüren Menschen eine generelle Attraktion zu allem was lebendig ist (Pfenniger, 2021, S. 3). «Biophilie ist ein <Instinkt>, eine <Prädisposition> des Menschen, die uns in verschiedenen aufeinander aufbauenden Stufen an die Natur bindet. Diese Beziehung des Menschen zur Natur ist emotional geprägt [...] [und hat den Menschen dazu, Anm. Verf.] angetrieben, das Lebendige zu erforschen und Geheimnisse zu entschlüs-

seln» (Sachs, 2014, S. 39). Die Biophilie-Hypothese unterstellt dem Menschen ein grundlegendes Bedürfnis nach Naturbeziehung, die ihm quasi evolutionär eingeschrieben ist. Demnach wäre etwa unter anderem eine starke Naturverbindung Voraussetzung für ein erfülltes, glückliches Leben (Schauer, 2020, S. 22).

Die Biophilie-Hypothese beruht auf der Annahme, dass der Mensch in seiner Evolution auf seine Verbindung mit der Natur angewiesen war und Bedeutung und Wesensverwandtschaft in Bezug zu allen lebenden Vorgängen generierte. So waren Tiere beispielsweise nicht nur Nahrungsquelle, sondern bewohnten auch dasselbe Habitat wie der Mensch, der ihr Verhalten zur eigenen Existenzsicherung, etwa um Bedrohungen frühzeitig zu erkennen, beobachtete. Demnach war die menschliche Evolution immer schon durch ihr Verhältnis zur Tierwelt geprägt, welches Emotionen wie Anziehung, Bewunderung, Ästimation, Furcht und Aversion hervorbrachte (Pfenniger, 2021, S. 3).

Wilsons Biophilie-Hypothese war von seiner subjektiven Wahrnehmung und starken Naturbeziehung als Naturforscher geprägt (Sachs, 2014, S. 19). Die These wurde später von Kellert (1993) weiterentwickelt und hinsichtlich verschiedener Aspekte spezifiziert (Sachs, 2014, S. 39 und Pfenniger, 2021, S. 3). 1992 wurde das Konzept von Wilson im Zuge eines multidisziplinären Kongresses diskutiert und um neue Perspektiven erweitert, was zur Veröffentlichung vielfältiger Beiträge in einem Buchband führte (Sachs, 2014, S. 20).

Diesem Ansatz wird von Kritiker*innen eine biologistische Sichtweise zugeschrieben und es wird auf die geringe Übertragbarkeit prähistorischer Entwicklungsprozesse auf die heutige Situation hingewiesen (Knümann, 2019). Ausserdem sei die positiv-romantisierende Konnotation der menschlichen Naturbeziehung irreführend, da die Menschheit eher zerstörerisch mit der Natur agiere und zivilisatorisch-kulturelle Prozesse die Affinität zur Natur überlagerten (Schauer, 2020, S. 22). Die Biophiliehypothese, so kritische Stimmen, sei zwar durchaus nützlich, jedoch der Mensch darin nicht in seiner Alleinstellung berücksichtigt, sondern nur eines unter vielen Lebewesen. Die Sonderstellung ergibt sich aus dieser Perspektive aus den speziell menschlichen Bedürfnissen, Kompetenzen und Verantwortungen im Kontext seiner Einbettung in die Natur und seiner Überwindung des Naturzustandes. Schauer empfiehlt, eine «Perspektive der Achtsamkeit in der Natur» einzunehmen (Schauer, 2020, S. 23). Die meisten Kritikpunkte fanden aber auch im Kongressband Berücksichtigung und wurden von Wilson teilweise auch in der Folge als Erweiterungen einbezogen. Er merkte darüber hinaus selbst an, dass weitere Untersuchungen und die Zusammenführung vieler Theorieelemente notwendig seien (Sachs, 2014, S. 42).

Petzold et al. (2019a) differenzieren die Begriffe «Naturempathie» und «Ökophilie», welche anders als in der Biophiliehypothese nicht angeboren seien, sondern angeeignet werden müssten (Schauer, 2020, S. 22). In der vorliegenden Arbeit finden diese beiden Konzepte, welche als Erneuerung und Erweiterung der Biophilie-Hypothese aufgefasst werden, Anwendung.

Nach Schweitzer (1991) ist das menschliche Bewusstsein dadurch geprägt, dass er über sich selbst in Bezug zu seiner Umwelt nachdenkt. Ergänzt man diese Prämisse um empathische Komponenten, so spürt er in «eigenleiblicher Betroffenheit die eigene vitale Gefährdung, wenn ein Tier gequält, eine Landschaft zerstört wird, bis wirkliches «Mitgefühl» aufkommt und es ihm in leiblich erlebter und emotionsgegründeter Intensität mit «vitaler Evidenz» klar zu Bewusstsein kommt, dass er leben will, wie jedes Lebewesen leben will» (Petzold, 2016, S. 212). Naturempathie ist demnach als «eine kognitive und affektive Teilkomponente von Umwelteinstellungen» aufzufassen» (Themmen et al., 2020, S. 31 f.).

Ökophilie bezieht sich dem entsprechend auf eine dem Menschen innewohnende Affinität zur Natur und allem Lebendigen, welche er in seinem Menschendasein in ökosophischer Weise zu einem Ganzen verbindet. Ökophilie ist Teil menschlicher «Hominität», seiner biopsychosozialen Konstitution, ökologischen und kulturellen Partizipation und inkludiert dabei sowohl seine destruktiven als auch dignitiven Merkmale, so das Hominitätskonzept (Petzold, 2016, S. 213).

Ökosophie als Bildungsideal setzt voraus, dass Menschen phytogenetisches Wissen in sich tragen. Dementsprechend verfügt der Mensch über Bewusstsein und die Kompetenz zur Wahrnehmung und zur Bildung von Selbstbewusstsein. Als Bildungsideal umfasst Ökosophie drei Ebenen der Wahrnehmung: die erste Ebene konstituiert sich aus dem menschlichen Wissen um sich selbst, der Wahrnehmung und dem Bewusstsein. Die zweite Ebene entsteht durch die Bewusstwerdung des Wahrgenommenen und Erlebten; durch Selbstreflexion resultiert Erkenntnis und Veränderung von Denk- und Handlungsstrukturen. Auf der dritten Ebene führen Erlebtes und Wissen zu umfassenden Erkenntnissen (Schockemöhle, 2010, S. 57 f.). «Ökosophie [...] ist ein philosophischer und emanzipatorischer Versuch, den Menschen auf sich selbst, auf seine Erlebnis- und Reflexionsräume aufmerksam zu machen» (Fellner, 2003, S. 242). «Ökosophie ist der weise/wissende, sorgfältige Umgang mit [...] der Biosphäre. Das geschieht auf der Grundlage der erlebten Erfahrung und eines verinnerlichteten Wissens, dass wir [...] Teil der «Weltökologie» sind» (Petzold, 2016, S. 198).

3.2. Naturentfremdung und -wiederbelebung

Heute ist die Menschheit von den aktuellen und möglichen Folgen des Klimawandels betroffen, junge Menschen wenden sich auf verschiedene Arten Formen des Klimaaktivismus zu. Gleichzeitig haben viele Menschen keine Verbindung mehr zur Natur, sie sind ihr entfremdet. Fromm (1976) argumentierte, dass das Wesen des Menschen per se widersprüchlich sei. Einerseits sei er Teil der Natur, andererseits überschreite er ihre Grenzen, deshalb müsse er auch seine Identität konstruieren; im besten Fall durch förderliche Verbindung zu anderen Menschen und allem Lebenden (Huschke-Rhein, 1987, S. 52). In diesem Kapitel werden die der Menschheit innewohnenden Ursachen, deren Bedeutung und mögliche Bewältigungsstrategien dieser drastischen Prozesse behandelt.

Zucchi (2001) betrachtet Naturentfremdung als integrativen Bestandteil kultureller Evolution, welche auf die natürliche Evolution der Menschen folgte. Naturentfremdung ist dabei als Emanzipation von der Verbundenheit mit der unmittelbaren, natürlichen Lebensumgebung zu begreifen. Dennoch versuchen die Menschen nach wie vor, an ihre verlorene Lebensweise in Form von Stellvertreteraktivitäten anzuknüpfen. Die kulturtechnische Evolution schreitet immer rascher voran und macht das Alltagsleben der Menschen immer komfortabler. Die Distanzierung von Natur und Naturprozessen war Voraussetzung, um sie zu kontrollieren und zu dominieren. Unsere Umwelt war zunächst ausschliesslich durch natürliche Prozesse determiniert, welche ein gattungsgerechtes Biotop für den Menschen bereitstellten (Brämer, 2020, S. 6 f). Späker (2016) macht den Beginn der menschlichen Naturentfremdung mit der Sesshaftwerdung der Menschen vor circa 10'000 Jahren fest, wobei jene anfangen, die Natur zu modifizieren und für sich zu nutzen. Die Menschheit demontierte diese natürliche Umwelt im Zuge ihrer Evolution zunehmend und erschuf sich selbst vor allem technisch organisierte andersartige Lebenswelten. Dieser Prozess ist die Triebfeder menschlichen Fortschritts, die menschliche Lebensweise ist im Gegenzug durch technische Prozesse geprägt, Naturräume schwinden drastisch. Das natürliche menschliche Biotop ist also in immer kleinere Segmente geteilt, während menschlich geschaffene «Technotope» durch Globalisierungsprozesse sich zusehends zu einem Gesamttechnotop vereinen. Dieser Transformationsprozess entspricht aber in vielerlei Hinsicht noch nicht der physischen und psychischen Beschaffenheit der Menschen, die keine sensuellen Fähigkeiten für die durch sie geschaffenen Lebensräume haben und deshalb technische Sensoren benötigen. Aber auch zum natürlichen Biotop hat der Mensch zunehmend seinen Bezug verloren, nicht zuletzt, da die natürlichen Segmente zunehmend aus dem menschlichen Alltag verschwinden. Die Aufenthalte im ursprünglichen Biotop dienen zusehends lediglich als Ausgleich der negativen Begleiterscheinungen des Lebens im Technotop. In diesen «Psychotopen» bewältigt der Mensch die überbordenden

Zwänge des ökonomisch-orientierten Technotops (Brämer, 2020, S. 6 f). Naturverbundenheit ist zum Wohlstandssymbol geworden, besonders bildungsnahe und einkommensstarke Schichten messen ihr grosse Bedeutung zu (Wippermann et al., 2010).

Standardisierte Erhebungen konnten zum Beispiel für Deutschland zeigen, dass die Deutschen unter «Natur», welcher sie generell hohe Bedeutung zusprechen, vor allem Wälder, Wiesen, Tiere, Pflanzen, Gewässer, Berge und Gärten begreifen und sie mit Regeneration, Ruhe und Relaxation in Verbindung bringen (Molitor, 2015, S. 24).

Der Mensch ist ursprünglich «[...] der mundanen Ökologie strukturell zugehörig. Für diese Zugehörigkeit gilt es, [...] ein «komplexes Bewusstsein» zu entwickeln, das Grundlage für ein «caring for nature» und eine ökologiesensible Lebensführung werden kann.» [...] [Dieses Bewusstsein umfasst ein, Anm. Verf.] «[...] realitätsangemessenes Gefahrenbewusstsein und die Aktivierung [des eigenen, Anm. Verf.] Lebenswillens» (Petzold, 2016, S. 212). Das Verhältnis des Menschen zur Natur müsse, so Petzold (2016), reformiert werden, als gemeinschaftliches Verhältnis durch Sozialisation mit der Natur. In politischen, pädagogischen und therapeutischen Kontexten müsse ökologische Fürsorge immanenter Bestandteil werden. Die Entwicklung einer «ökologischen Humanität» ist für Petzold Voraussetzung für achtsame Natureingebundenheit und den Fortbestand von Natur und Mensch. Ihr liegt «ökologische Fürsorge» zugrunde (Petzold, 2016, S. 213). Dies bedarf frühzeitiger ökologisatorischer Prägung schon von Kindheit an, durch die Eltern und Bildungseinrichtungen und muss ein lebenslanger Lernprozess in Sachen Umweltbildung sein. Der vornehmlich anthropozentristische Humanismus muss der ökologischen Humanität weichen, deren Grundsatz Achtung alles Lebendigen ist (Petzold, 2016, S. 218 f.).

3.3. Jugend und Naturverhältnis

Die Generationen Z und Alpha sind der Naturentfremdung und Technisierung ihrer Alltagswelt am unmittelbarsten ausgesetzt. Die «Jugendreport Natur»-Erhebungen, die seit über zwanzig Jahren durchgeführt werden, konstatieren zwei gegenwärtige Trends: «Ein breiter Verlust an faktischer Naturnähe, begleitet von einer erstaunlichen Kontinuität auf der Ebene abstrakter Naturverehrung» (Brämer, 2020, S. 10). Sie sind die bisher am stärksten von der Natur entfremdeten Generationen, gleichzeitig ist ihnen die Notwendigkeit, diese zu schützen, am stärksten bewusst. Nussbaum (1999) versteht, der aristotelischen Lehre folgend, Naturbeziehung als grundlegende menschliche Kompetenz, «[...] in Verbundenheit mit Tieren, Pflanzen und der ganzen Natur zu leben und pfleglich mit ihnen umzugehen» (Nussbaum, 1999, S. 57 f.). Dies erfordert aber auch die Option, diese Fähigkeit zu entwickeln (Eser, 2015,

S. 41). Die Entwicklung von Kindern wird eigentlich durch natürliche Umgebungen begünstigt, da diese sich einerseits durch Beständigkeit, andererseits durch ständigen Wandel auszeichnen und Kinder Reize präferieren, die sich «immer wieder erneuern und doch gleich sind, die erkennbar reagieren, komplex sind und variieren. Die Natur bietet Kindern zudem Möglichkeiten zur autonomen und aufsichtsfreien Selbsterprobung, Befriedigung von Erlebnis-, Entdeckungs- und Experimentierfreude, Orientierung und Beständigkeit» (Molitor, 2015, S. 23).

Heute sieht sich die Jugend mit immer schneller schwindenden Möglichkeiten zum Sammeln von Naturerfahrungen konfrontiert. So klagte etwa Greta Thunberg als Initiatorin der «Fridays for Future»-Schüler*innenstreiks bei öffentlichen Auftritten an, die Jugend würde durch Umweltzerstörung und Klimawandel ihrer existenziellen Chance auf Zukunft beraubt, oder verkehrsbehindernde Aktionen junger Klimaaktivist*innen würden als «Klimaterrorismus» diffamiert. Auch Aktionen der «Last Generation», bei denen Kunstwerke mit diversen Flüssigkeiten beschüttet werden, wurden in jüngster Vergangenheit stark kritisiert. Hier ist eine generationale Kluft hinsichtlich der Naturempathie, Ökophilie und der unumstösslichen Erkenntnis, von der Natur existenziell abhängig zu sein, festzumachen.

Louv (2005) verortet bei der heutigen Jugend eine «Naturdefizit-Störung», ein Prozess, der jedoch bereits in den 1980ern eingesetzt hatte, als Kinderspielzeug zunehmend elektrisch betrieben wurde. Obgleich die Kinder immer weniger reale Naturerfahrungen hatten, waren sie dennoch an der Natur interessiert. Ihre Naturbeziehung war vor allem von Verwirrung, Losgelöstheit und Sehnsucht gekennzeichnet. Auch zunehmende Sicherheitsbedenken der Eltern schränkten ihre Möglichkeiten zum Sammeln von Naturerfahrungen ein.

Für Fromm (1999) muss Biophilie die Basis der Erziehung werden, um der menschlichen Destruktivität entgegenzuwirken. «Biophilie ist die leidenschaftliche Liebe zum Leben und allem Lebendigen; sie ist der Wunsch, das Wachstum zu fördern, ob es sich nun um einen Menschen, eine Pflanze, ein Tier, eine Idee oder eine soziale Gruppe handelt» (1999, GA VII, S. 331). Dabei sind für ihn Einbeziehung und Fusion der Grundstoff jedes Lebens (Huschke-Rhein, 1987, S. 1 f.).

3.4. Naturverbundenheit und Bildung

Die junge Generation weist zwar zum Teil ein grosses Problembewusstsein hinsichtlich des Klimawandels auf, andererseits ist sie der Natur aber bereits stark entfremdet. Zudem sind die Jugendlichen die Angehörigen der ersten Generationen, die in Zukunft den im letzten Kapitel

beschriebenen menschlich-evolutionären Grundwiderspruch bezüglich ihres Verhältnisses zur Natur bewältigen müssen. Zur Bewältigung dieser Herausforderung scheint Bildung ein essenzielles Instrument zu sein. Dies bedarf auch der Einsicht und des Handlungswillens der älteren Generationen.

Naturschutzethik beruht nach Eser (2015) auf dem Prinzip der Beziehung von Mensch und Natur. Gemäss individualistischen Konzepten beruhen Beziehungen auf Interaktionen zweier «[...] Individuen mit voneinander unabhängigen Identitäten» (ebd. S. 39). Im Unterschied dazu besagt das Konzept wesensmässiger Rationalität, dass Beziehungen grundlegende Elemente von Personen sind. Nach Fromm (1999) sind «liebendes Interesse» und die Unterstützung des Wachstums und der Entfaltung des anderen und dadurch die eigene Weiterentwicklung die Grundpfeiler der dialektischen Struktur von Bildung (Huschke-Rhein, 1987, S. 3 f.). Dies macht eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit dem Bildungskonzept notwendig.

Handlungsorientierter Unterricht nach Gudjons (2008) erhält zunehmend Bedeutung im pädagogischen Diskurs, denn handlungsfähigen Personen wird im Kontext globaler Krisen hohe Resilienz zugeschrieben. Diesem Ansatz liegt das Bildungsverständnis von Humboldt (1960) als aktive Beschäftigung mit der Umwelt und sich selbst zugrunde. Bildung ist nach Humboldt (1960) als Verbindung des Individuums mit der Aussenwelt, als vom Subjekt initiierte, selbstreflektierte Auseinandersetzung mit der Welt aufzufassen. Für Klafki (2007) forciert Bildung ein Bewusstsein für zeitgenössische und künftige Probleme und basiert auf dem Verständnis der eigenen Mitverantwortlichkeit und der Disposition zur Problem-bewältigung. Für ihn sind folgende Themen zentrale Problemfelder von Bildung: Pazifismus, Ökologie, Egalität, Technisierung und Sozialität. Didaktisch empfiehlt er Lernen am Beispiel, Methodenorientierung, Handlungsorientierung und Lernen in sozialen Kontexten (Knoblich, 2020). Bildung sollte, so Fromm (1976), Vitalität für das individuelle Leben und die Gesellschaft bewirken und an der Praxis orientiert sein (Huschke-Rhein, 1987, S. 8). Hierzu ist es notwendig, Lern- und Erfahrungsräume ausserhalb von Schulgebäuden in der Natur zu gewährleisten, wodurch etwaige «Naturerfahrungsdefizite» abzuschwächen sind. Der Unterricht sollte dabei konkrete Probleme aus dem Alltagsleben der Kinder und Jugendlichen mit Naturerfahrungen und dem innovativen Potenzial der Schüler*innen verbinden (Knoblich, 2020, S. 2).

Van Matre (1998) machte zwei wesentliche Ziele von Umweltbildung fest: einerseits die Hervorbringung einer Naturbeziehung, andererseits Schulung und Prägung nachhaltigen Verhaltens. Damit meint Van Matre «[...] die Entfaltung einer emotionalen, tiefen, verständnisreichen Beziehung, [die, Anm. Verf.] mit Geschick zu ermöglichen [sei, Anm.

Verf.]» (Jung, 2015, S. 17). Jung (2015) brachte einen auf dem Konzept Matres beruhenden Systematisierungsversuch hervor, dem entsprechend unterscheidet Jung Menschen ohne und mit emotionaler Naturbeziehung. Der jeweiligen Kategorie entsprechend werden geeignete didaktische Ziele und Formen formuliert. Menschen ohne emotionale Naturbeziehung werden Programme in der Natur empfohlen, durch die Alltagsbezüge erkennbar werden. Dadurch wird die Basis für die Aneignung von Wissen aus Medien, Ausstellungen, Vorträgen, Seminaren und Schulunterricht geschaffen. Für Menschen mit bereits ausgeprägter emotionaler Naturbeziehung werden natur- und umweltbezogene Aus- und Weiterbildungen empfohlen (ebd., S. 18). Dieser Ansatz begreift Umweltbildung als Persönlichkeitsentwicklung, welche die intrinsische Motivation fördert. Wissensvermittlung findet am besten auf dieser Basis statt. Die intrinsische Motivation resultiert aus der «Freiheit eigener Erfahrung und begeisternden [Mentor*innen, Anm. Verf.]. [...] Dabei müssen die Begegnungen und notwendigen Auseinandersetzungen um Haltungen und Denkweisen, wenn es sich um verschiedene Personen handelt, auf Augenhöhe geschehen» (ebd., S. 19).

Praxisnähe und «Naturerfahrung» sind also Grundlagen ökophiler Bildung. Dewey (2004, 2010) definiert «Erfahrung» als einen sowohl aktiven als auch passiven Prozess, bei dem etwas durchgestanden, erlitten oder auch ausgehalten wird. Durch eine Wechselwirkung von Leid, eigener Betätigung und deren Verarbeitung entsteht Erfahrung. «Erkenntnis entsteht durch das Sammeln aller durch Handeln gewonnenen Erfahrungen und deren Bearbeitung über Denkprozesse» (Dewey, 2010, S. 266). Kindliche Erfahrungsprozesse unterscheiden sich von jenen der Erwachsenen dadurch, dass der Erkenntnisgewinn unbewusst stattfindet und nicht bewusst reflektiert wird (Purin, 2016, S. 7 f.). Aber «[...] wenn es im gemeinsamen Erleben und Entdecken gelingt, [Schüler*innen anzuleiten, sich mit einer sie, Anm. Verf.] berührenden Problemstellung zu befassen, ist die Voraussetzung für Erkenntnis gelegt» (Moegling et al., 2001, S. 74).

Die mental-präfrontale Kontrolle der Ökosophie und die gefühlsmässig-limbische Regulierung der Ökophilie bringen in Verbindung mit umfangreicher Sorgfalt hinsichtlich ökologischer Kontexte deutliche Handlungsstrategien und Lebenspraxen hervor. So können von früher Kindheit an transportierte ökologische Werte dazu führen, dass Nachhaltigkeit bezüglich des Umgangs mit Ressourcen und Neugestaltung hinsichtlich der Ressourcenerschliessung zu einer Generalisierung ökologischer Lebensart führen (Petzold, 2016, S. 198). Die Notwendigkeit ökologischer Prägung von Kindheit an und die grundsätzliche Bedeutung von Bildung in diesem Kontext sowie von bildungspolitischem Umdenken wurde in diesem Kapitel evident. Um Umweltbewusstsein in der öffentlichen Meinung zu forcieren, gilt es diesbezügliche Bildungsmassnahmen voranzutreiben, um das Ziel einer nachhaltigen Entwicklung zu

erreichen (Knoblich, 2020, S. 1). Für Nussbaum (1999) ist die Ermöglichung von Naturerfahrungen Pflicht des Staates gegenüber seinen Bürger*innen. Die Bürger*innen haben dem entsprechend sowohl ein Abwehrrecht hinsichtlich der Reduzierung von Naturerlebnisräumen als auch ein Teilhaberecht bezüglich der Niederschwelligkeit des Zugangs und der Unterstützung bei der Ausbildung von Naturkompetenzen (Eser, 2015, S. 42). In Kapitel 5 werden die in diesem Kapitel dargelegten Grundzüge im Detail behandelt.

4. Forschungsstand

Die sich zunehmend deutlich abzeichnende Klimakrise führte dazu, dass sich auch immer mehr wissenschaftliche Disziplinen mit dem Verhältnis von Mensch und Natur auseinandersetzen. Aber bereits in den 1970ern schlug sich die Erstarkung der Umweltbewegung in wissenschaftlicher Resonanz unterschiedlichster Disziplinen in Form der Untersuchung der Wirkung von Natureffekten auf die Menschen nieder, wobei vor allem die Erforschung der psychischen Wirkung von Tieren, Pflanzen und Landschaften florierte (Völker, 2016, S. 109). Aufgrund der Komplexität der Thematik können im Grunde nur interdisziplinäre Zugänge zu Resultaten führen, die grundlegende und innovative Problemlösungsansätze einleiten (Petzold, 2016, S. 198). So bedürfen beispielsweise bioethische und ökopolitische Aspekte philosophischer und geisteswissenschaftlicher Betrachtungsweisen. Dazu zählen etwa die Definition des Natur-Kulturverhältnisses, des Verhältnisses von Mensch und Ökologie sowie Belange der Umwelt- und Tierethik. Diese Ansätze beruhen allerdings auf naturwissenschaftlichen Erkenntnissen (ebd., S. 200). Die Erklärungen von Mensch-Landschaftsverhältnissen beruhen meist auf anthropologischen oder evolutionären Zugängen, welche sich auf biologische Existenzbedingungen der frühen Menschheitsgeschichte beziehen. Die Arbeit von Altman und Wohlwill (1983) stellte einen Durchbruch in der Erforschung der Mensch-Landschaftsbeziehung dar. Im Zentrum dieser Theorien steht die Hypothese, dass evolutionäre Einflüsse Menschen spezifische Landschaftsformen präferieren lassen. Der visuelle Sinn und die menschliche Kompetenz, viele visuelle Reize erfassen und verarbeiten zu können war nach Ulrich (1977) eine Prämisse der menschlichen Existenzsicherung. Da der Mensch nicht die Gesamtheit an Information in vollem Umfang erfassen kann, basiert menschliche Evolution zum Grossteil auf der Fähigkeit, diese entsprechend bestimmter Kriterien wahrzunehmen, weshalb er sich auf bestimmte Landschaftsmerkmale fokussiert (Völker, 2016, S. 109 f. nach Gibson, 1979).

Eine Sonderstellung nehmen Untersuchungen der Effekte von Mensch-Tierbeziehungen auf den menschlichen Organismus ein. So stellten erste Studien bereits in den 1970ern die

positive Wirkung von Haustieren auf die Genesung von Kranken fest. Demnach bieten Haustiere essenzielle soziale Unterstützung durch Strukturierung des Alltags, emotionalen Beistand, Anregung und ausgelassene Affekte. Darüber hinaus wurden positive physiologische Effekte konstatiert, wie Senkung von Herzfrequenz und Blutdruck (Wesenberg et al., 2020, S. 40). Die positiven Effekte der Mensch-Tierbeziehung auf die menschliche Eudämonie wurden in vielen Studien nachgewiesen, dies gilt besonders, wenn die Beschäftigung des Menschen mit dem Tier eine zentrale Rolle spielt. In zahlreichen Studien wurde die Förderung geistiger Kompetenzen belegt, etwa durch Stimulierung von Wahrnehmungs- und Empfindungsvermögen und Förderung der Bereitschaft von Wissensaneignung. Auch nonverbale Kommunikationsfähigkeiten und Selbstmanagementkompetenzen werden gesteigert. Der Mensch entwickelt durch die Tierhaltung auch zentrale Fähigkeiten wie Autorität, Verantwortungsgefühl, Selbstkontrolle und Ressourcenmanagement. Wesenberg et al. (2020) stellten vor allem Steigerungen des Selbstwerts und des Selbstbewusstseins sowie des allgemeinen emotionalen Wohlbefindens durch bedingungslose Akzeptanz und Liebe seitens der Haustiere fest. Tiere wirken stressmindernd und entspannend und befriedigen zentrale Bedürfnisse nach Vertrautheit und Beieinandersein (Pfenniger, 2021, S. 10 f.). In einer Metaanalyse fasste Nestmann (1994) die bis dahin bestehenden Studienergebnisse zusammen und generierte «bio-psychosoziales Wirkungspanorama hilfreicher Tiereffekte» (Nestmann, 1994). Darunter waren vor allem positive Effekte auf Herz-Kreislaufisiken, biochemische und neuroendokrine Auswirkungen sowie muskuläre Relaxation zu verzeichnen. Darüber hinaus fand mehrheitlich eine Verbesserung der Motorik, des Gesundheitsverhaltens, lebenswichtiger physischer Vorgänge, eine raschere Rekonvaleszenz und Krankheitsprävention statt. In einer Befragung von 2013 waren zwei Drittel vom positiven Einfluss von Haustieren auf die körperliche Verfassung überzeugt, was auch die Resultate anderer Studien belegen (Pfenniger, 2021, S. 10 f.).

Therapeutische Zugänge wie die integrative Verhaltenstherapie und die psychotherapeutische Medizin haben sich von rein anthropozentrischen Diskursen abgewandt und betrachten die Natur als Ausgangspunkt ihres Schaffens, in dessen Zentrum eine «kritisch reflektierte und gelebte Humanität im Welt- und Naturbezug» steht (Petzold, 2016, S. 200). Die Psychotherapie wendet sich zusehends den sogenannten «Neuen Naturtherapien» zu, wobei vor allem der Integrative Ansatz seit den 1960ern diesbezügliche Theorien- und Methodengenerierung vorantrieb, mit dem Ziel, «[...] humanökologische Überlegungen für die klinische Praxis und die psychoedukative Arbeit und sozioökologische, politische Initiativen schulenübergreifend zur Verfügung zu stellen» (ebd., S. 195)

4.1. Integrative Therapieansätze

Im Folgenden werden unterschiedliche naturbasierte therapeutische Methoden und Interventionen vorgestellt. Diese stehen im Kontext spezifischer Modelle «[...] eigenständiger naturgestützter Psychotherapiekonzepte [oder, Anm. Verf.] einzelner Techniken und Interventionen, die in der Psychotherapie, aber auch in anderen Therapieformen angewendet werden können» (Schauer, 2020, S. 26). Für Petzold (2014) ist eine innerdisziplinäre «ökologische Wende» notwendig. Naturgestützte, integrative Angebote würden neue Zugänge, Modelle und Behandlungsformen hervorbringen, um besonders Individuen, die hohen Risikofaktoren ausgesetzt sind und an chronischen Störungen leiden, zu behandeln. Traditionelle Ansätze hingegen zeigen signifikante Erfolge bei Angehörigen der mittleren und oberen Schichten (Petzold et al., 2019b). Integrative Therapieansätze sind bestrebt, die Grenzen traditioneller Psychotherapien zu überschreiten (Petzold, 2016, S. 196). Seit den 1960ern wurden verschiedene naturgestützte Herangehensweisen seitens der Integrativen Therapien entwickelt, welche unter dem Sammelbegriff «Neue Naturtherapien» subsumiert sind. Die Neuen Naturtherapien sind als autonome, schulenübergreifende Therapiemethoden der Integrativen Therapie zu betrachten, die Psychotherapie stellt ein optionales Anwendungsfeld unter anderen dar. Zu den naturgestützten Psychotherapiekonzepten zählen die Neuen Naturtherapien, Systemische Naturtherapien, Abenteuertherapien, (Existenzial-)psychologische Naturtherapien und achtsamkeitsbasierte Naturtherapien (Schauer, 2020, S. 27).

Petzold et al. (2019b) führen folgende Konzepte bezüglich der Neuen Naturtherapien an: Integrative Tier-, Garten-, Landschafts- und Waldtherapien, Green Meditation und Power Training sowie Wasser- und Klimatherapien. In den Neuen Naturtherapien bereichern öko-psycho-somatische Aspekte jene der biopsychosozialen Konzepte der Gestalttherapie, wonach menschliche Individuen mit ihrer Umwelt untrennbar verbunden sind. In dieser Umwelt sind soziale Netzwerke ebenso inkludiert wie das ökologische Umfeld (damit gemeint sind das Wohn- und Arbeitsumfeld, städtische Umgebung und Landschaften). Diese Verbindung kann sich positiv auf die Salutogenese auswirken, aber bei Dysfunktionen auch zu einem Risikofaktor für die mentale und physische Gesundheit werden. Dabei spielt die gesundheitsfördernde Wirkung der Natur für Prävention und Salutogenese eine besondere Rolle (Schauer, 2020, S. 28). Petzold bezeichnet diese strukturelle Zugehörigkeit als «Ökologizität» und das gegenseitige Aufeinandereinfließen aller Lebewesen als «Konvivialismus» (Petzold, 2016, S. 238). Dabei sollen positive Naturerfahrungen gemacht und gleichzeitig Biotop geschützt werden. Die erlebten Gefühle und Erfahrungen müssen bestimmt und differenziert werden, um sie explorier-, vergleich- und analysierbar zu machen (Schauer, 2020, S. 29).

Erlebnistherapie, Abenteuertherapie und Experiential Adventure Therapy haben ihre Ursprünge in reformpädagogischen Ansätzen der 1950er Jahre, welche sich zur Erlebnispädagogik weiterentwickelten. In ihrem Zentrum stehen das Wachsen an Aufgaben und naturbezogenen Wagnissen, wodurch die individuelle Entwicklung, Fähigkeiten und Ressourcen gefördert werden sollen (Schauer, 2020, S. 29). «Zentrales Handlungskonzept des ganzen Bereichs ist ganzheitliches, erfahrungs- und wachstumsorientiertes Lernen. Das Abenteuer als inneres, äusseres und gemeinsames Erlebnis steht hier gleichsam als allgemeine Metapher für menschliche Entwicklung» (ebd. S. 30). Die persönliche Entwicklung beginnt mit dem Verlassen gewohnter Pfade und Eingehen von Risiken. Die therapeutische Behandlung erfolgt davor, während des Prozesses oder auch danach. Das Abenteuer kann in diversen Landschaftsformen stattfinden, etwa auf Bergen, an Flüssen, aber auch weniger spezifischen Formen, durch Wandern, Zelten, Radfahren usw. (ebd. S. 30). In der psychotherapeutischen Praxis können erlebnistherapeutische Methoden laut Gilsdorf (2004) durch die Einbettung in bestehende Psychotherapiekonzepte, Synthese der Ansätze im Rahmen einer offenen Erkundung der Wechselwirkungen und Analogien und die Herausarbeitung psychotherapeutischer Charakteristika binnen erlebnistherapeutischer Ansätze Anwendung finden. Die Rolle des/der Psychotherapeut*in sollte während der Therapie dezentbegleitend sein, da die gemachten Erfahrungen quasi automatisch reflektiert und integriert werden. Die nicht-zielgerichteten, auf die Gegenwart bezogenen Handlungen führen zu Veränderungsprozessen, ohne dass diese intendiert generiert werden müssen (Schauer, 2020, S. 31).

Die Systemische Naturtherapie wurde in den 1990ern entwickelt und stellt eine autonome therapeutische Disziplin dar, in der Inhalte systemischer Theorien, erlebnistherapeutischer Methoden und einer afrikanisch-lateinamerikanischen Naturreligion (Orisha) verbunden werden. Die individuellen und unterschiedlich ausgeprägten physischen, psychischen und spirituellen Bedürfnisse sollen dabei differenziert wahrgenommen und miteinander verbunden werden. Die Natur wird bei dieser Methode gezielt als Rahmen der Selbst- und Umwelt-erfahrung ritualisiert, in dem Heilung stattfinden kann (Schauer, 2020, S. 32 f). «Die [...] auftauchenden Prozesse werden phänomenologisch wahrgenommen und professionell psychotherapeutisch begleitet» (Schauer, 2020, S. 33, nach Kreszmeier, 2012). In der Systemischen Naturtherapie werden verschiedene Landschaftsformen wie Wälder, Berge, Seen, Meer und Wüsten herangezogen, wobei jeder eine spezifische Wirkung beigemessen wird. Die Systemische Naturtherapie stellt einen autonomen Ansatz dar, welcher unterschiedliche theoretische Zugänge aus verschiedenen Teildisziplinen und praktische

Methoden integriert, wobei die beinhalteten spirituellen Aspekte kritisch zu betrachten sind (Schauer, 2020, S. 33 f.).

Die Psychologische Naturtherapie wurde in den 1980ern entwickelt und geht von positiven Effekten von Naturerfahrungen auf die menschliche Psyche und Physis aus. Nach Sachon (2019) ist Psychologische Naturtherapie «[...] eine spezielle existenzialpsychologisch fundierte Therapieform, in der das Erlebensfeld Natur für therapeutische Zwecke eingesetzt wird» (ebd.). Theoretische Grundlagen der psychologischen Naturtherapie sind nach Knümann (2019) tiefenpsychologisch und personenzentriert, Ansätzen der Gestalttherapie und dem Theorem C. G. Jungs entliehen. In der Praxis werden zusätzlich zur Naturerfahrung Wahrnehmungsübungen – erfinderisch mit Naturmaterialien therapeutisch instruiert und unterstützt – durchgeführt. Im Zentrum stehen die Persönlichkeitsentwicklung des Individuums, ein phänomenologischer Zugang und die Anwendung von charakteristischen Modellen (Schauer, 2020, S. 35).

Der Ansatz der Achtsamkeitsbasierten Naturtherapie von Knümann (2019) konzentriert sich auf die Begegnung zwischen den an der Therapie Beteiligten, welche durch achtsame Naturerfahrung begünstigt wird. Die Achtsamkeit, welche sich während des physisch-psychischen Erlebnisprozesses entfaltet, ermöglicht es dem Menschen, dem eigenen Entwicklungsprozess näher zu kommen (Knümann, 2019, S. 77). Achtsamkeit wird dabei durch Offenheit, Bewusstsein, Absichtslosigkeit und auf Gegenwärtigkeit und Akzeptanz orientierte Haltung gekennzeichnet (Huppertz et al., 2015). Die Naturerfahrung konstituiert sich also durch bewusste Wahrnehmung und Offenheit hinsichtlich der Natur als Erfahrungsraum.

Psychotherapeutische Effekte ergeben sich allerdings «[...] erst durch eine spezifische psychotherapeutische Konzeption, die die Naturerfahrung auch in eine emotional bedeutsame Therapiebeziehung einbettet» (Schauer, 2020, S. 36, nach Knümann, 2019, S. 61). Die Achtsamkeitsbasierte Naturtherapie dient der Entdeckung der persönlichen Ressourcen im Kontext der Natur, der Offenheit für die Erfahrung zwischenmenschlicher Relationen im bio-öko-psychozialen Bezugsrahmen, der Selbstrestrukturierung, der Entwicklung des Selbstvertrauens und einer authentischen Einstellung und nachsinnenden Umgangsweise in Übereinstimmung mit der Natur (Schauer, 2020, S. 37).

Es lassen sich nach Schauer (2020) folgende naturgestützte Methoden und Interventionen festhalten: «Garten-, Wald- und Landschaftstherapie, Laufen und Gehen, Klettern, Tiergestützte Therapie, Achtsamkeit, Green Meditation und Gestalten mit Naturmaterialien» (ebd.,

S. 38). Da Umgebungen Effekte auf Menschen und in ihnen stattfindende Vorgänge haben, sind Landschaften im Grunde die Basis aller naturgestützten Verfahren.

Die häufigsten Anwendungsgebiete von Gartentherapien «liegen im medizinisch-therapeutischen, pflegerischen, pädagogischen und/oder psychotherapeutischen Bereich» (Schauer, 2020, S. 40, nach Knümann, 2019). Psychotherapeutische Gartenarbeit erfolgt in psychotherapeutischem Rahmen unter qualifizierter Begleitung. Landschafts- und Gartentherapie können abgesehen von Tätigkeiten auch meditative und kreative Aspekte integrieren. Gartentherapie fördert u.a. die Relaxation, positive Aktivierung, Gelassenheit, sinnliche Wahrnehmung, Frohsinn, zwischenmenschliche Beziehungen und Kollektivität. «Mit dem Eintauchen in die Natur wächst eine besondere Empathie für Mitmenschen und Mitgeschöpfe und gleichzeitig ein vertieftes Verständnis für sich selbst» (Schauer, 2020, S. 41, nach Petzold, 2019). Die Phytoresonanz-Hypothese von Neuberger (2019a, 2019b) besagt, dass durch Achtsamkeit während der Gartenarbeit eine psychisch/emotionale Resonanz mit Pflanzen entsteht, welche sich günstig auf die körperliche, gefühlsmässige und mentale Verfassung auswirkt (Schauer, 2020, S. 40 f.).

Bei Tiertherapien wird der Tierkontakt therapeutisch-professionell begleitet. Im Zentrum stehen nonverbale Kommunikation und die Befriedigung des Bedürfnisses nach Nähe und Empathie, ohne Bewertung durch das Tier zu erfahren (Knümann, 2019). In diesem Verhältnis werden Gefühle unvermittelt und authentisch reflektiert. Die Effekte der Tiertherapie sind u.a. emotional stabilisierend und bewegungsaktivierend. Die Therapeut*innen wie auch die Therapietiere bedürfen einer professionellen Ausbildung. Nach Petzold et al. (2019b) machen Tiertherapien ein «[...] multisensorisches Erleben und multiexpressives Handeln möglich, was positive Entwicklungsprozesse anstossen, unterstützen und nachhaltig fördern kann» (ebd. S. 41).

Integrative Waldtherapie basiert auf dem Konzept der Integrativen Therapie im Kontext der Neuen Naturtherapien. Der Wald ist dabei eine spezielle Naturumgebung, in der ganz eigene ökopsychosomatische Effekte wirksam werden (Petzold, 2022). Das aus dem historischen Japan stammende «Waldbaden» beinhaltet Walderlebnisse zu Regenerations- und Heilungszwecken. «[Man geht dabei, Anm. Verf.] im Wald spazieren, langsam, in aller Ruhe, einen Morgen, einen Nachmittag oder einen ganzen Tag lang» (Schauer, 2020, S. 42, nach Miyazaki, 2018, S. 10). Die körperlichen und psychischen Wirkungen von Waldbaden sind vielschichtig und haben beispielsweise positive Effekte auf das Nerven-, Hormon- und Immunsystem. Zudem werden im Wald durch das Einatmen von Phytozyten das Koronar- und Immunsystem sowie die Psyche positiv beeinflusst (Schauer, 2020, S. 43, nach Arvay,

2016). Meditationsübungen in der Natur zentrieren die Achtsamkeit hinsichtlich interner und externer Empfindungen und Impressionen. «In «Green Meditation» kann sich uns ein tiefes Verstehen der Natur, der Welt, der Menschen erschliessen [...] man [ist mit, Anm. Verf.] allem Leben liebevoll verbunden» (Petzold, 2011, S. 339). Die Naturmeditation erfolgt durch die besinnliche und nicht zweckgerichtete Betrachtung der Natur. Basis der Meditation kann ein bestimmtes Thema in Form eines Satzes, Bildes oder zum Beispiel eine Geschichte sein, welches mittels Naturumgebung vertieft wird (Schauer, 2020, S. 43). Nach Petzold et al. (2019b) lassen sich drei Ebenen der Naturmeditation differenzieren: Besinnung, Betrachtung und das Sich-Versenken. Diese Prozesse führen zu einer komplexen Achtsamkeit, welche Ausgeglichenheit, innere Ruhe und individuelle Souveränität begünstigt (Schauer, 2020, S. 44). Huppertz et al. (2015) entwickelten ein naturtherapeutisches Achtsamkeitskonzept, das zahlreiche Achtsamkeitsübungen inkludiert. Der Ansatz richtet sich disziplinübergreifend an Naturtherapie-Anwendende. Dabei soll Achtsamkeit auf das Externe, Interne und die Verbindung gerichtet werden. Sie findet bewusst, im Jetzt, annehmend und nicht zielgerichtet statt. Huppertz et al. betrachten Naturachtsamkeit als eine mögliche Erweiterung der Psychotherapie, bei der die spezifischen Bedürfnisse der Klient*innen und nicht ökologische Belange im Vordergrund stehen (Schauer, 2020, S. 44 f.). Beim «Green-Training» finden in Gruppen Tätigkeiten im agrikulturellen Bereich oder Wald mittels Maschinen oder Handwerkzeugen unter professioneller Begleitung und Anleitung statt (Petzold, 2014). Die Arbeit in der Natur ist nicht nur ein gutes physisches Training, sondern bringt auch weitere positive psychosoziale Wirkungen hervor (Schauer, 2015, S. 45). Sportliche Methoden sollten stets auf die individuellen Kompetenzen und Bedürfnisse abgestimmt werden, um Überlastungen zu vermeiden (Schauer, 2020, S. 41). Beim Gehen in Naturumgebungen in der psychotherapeutischen Praxis geht es um eine Veränderung der Umgebung während der Therapie. Hierbei werden Prozesse aktiviert, welche in einem anderen Setting nicht hervorgerufen werden würden (Schauer, 2020, S. 45). Darüber hinaus wirken sich «Gedanken und Gefühle [...] [auf, Anm. Verf.] Körperhaltung und Muskeltonus aus, [und, Anm. d. Verf.] auch deren Veränderungen können am Gehen sichtbar werden» (ebd., S. 46). Diese Anhaltspunkte können Impulse für den psychotherapeutischen Prozess darstellen. Mit dem Klettern als therapeutische Methode haben sich Kowald et al. (2015) auseinandergesetzt. In ihrem Ansatz konzentrieren sie sich auf die physische Bewegungsform als neurowissenschaftliches Phänomen. Für Kowald et al. ist Klettern erlebnisorientiert, phänomenologisch und physisch relevant. Sie betrachten Klettern als geeignete psychotherapeutische Intervention in der freien Praxis. Für Gilsdorf (2004) ist Klettern eine geeignete erlebnispädagogische und erlebnistherapeutische Methode mit existenziellem Charakter, um das persönliche Grenzerleben und zwischenmenschliches Vertrauen positiv

zu beeinflussen (Schauer, 2020, S. 47). Kreative Ausdrucksformen sind beispielsweise Schauspielerei, Schreiben u. Ä. in Verbindung mit Naturumgebung. Durch die Interferenzen mit anderen Therapiemethoden zeigt sich die Eignung für die Psychotherapie deutlich (Schauer, 2020, S. 48).

4.2. Erklärungsmodelle der Wirkung von Natur

In diesem Kapitel wird auf die beiden wichtigsten naturpsychologischen Theorien zur Erklärung der Wirkungseffekte von Natur auf den Menschen eingegangen. Die Attention Restoration Theory von Kaplan et al. (1983) und die Psychoevolutionäre Theorie sind laut Knümann (2019) die einflussreichsten umweltpsychologischen Ansätze. Gemein ist beiden Konzepten, dass sie der Natur durch Stressreduktion und Regeneration gesundheitsfördernde Wirkung zuschreiben.

Im Zentrum der Attention Restoration Theory stehen unterschiedliche Arten von Aufmerksamkeit im Kontext der Regeneration kognitiver Ressourcen. Die Natur bietet laut dieses Ansatzes Erholung durch eine besondere Art kognitiver Funktion durch indirekte Aufmerksamkeit (Jordan 2015, S. 10). Ihre Wirkung auf das Individuum sei physisch, psychisch und auch sozial durch Erholung und Entspannung förderlich (Schauer, 2020, S. 23). Die Attention Restoration Theory von Kaplan beschäftigt sich vor allem mit der Erholung des Menschen in der Natur nach der Überbeanspruchung durch ein Zuviel an gerichteter Aufmerksamkeit.

Demnach ist die Konzentrationsfähigkeit auf eine Sache wiederherstellbar, wenn bestimmte Charakteristika und Vorgänge gegeben sind. Darunter fallen eine als angenehm wahrgenommene Faszination auf die Betrachtenden, Distanz zu deren Lebensalltag, eine Wahrnehmung der Natur als in sich holistisch, harmonisch und weitläufig und die Kompatibilität mit den Erwartungen und Vorhaben der Individuen. Kaplan (1995) macht die Bedingungen für Regeneration besonders in der natürlichen Umgebung fest (Bauer et al., 2010, S. 44). Nach Kaplan et al. (1989) haben Naturräume eine positive Wirkung auf Menschen, da sie dort ausgeschöpfte Aufmerksamkeitskapazitäten wieder regenerieren können. Solche Biotope ermöglichen Naturerfahrungen ausserhalb des Alltags des modernen Menschen und erregen Aufmerksamkeit, die nicht erschöpft (Gebhard, 2020, S. 128). Prämisse zur Entwicklung dieser speziellen Art von Aufmerksamkeit ist das Vorhandensein gewisser Grundlagen; diese müssen den Kompetenzen und Annahmen des Individuums Genüge tun. Dieser Theorie nach stellt sich in der Natur Entspannung automatisch ein und es stellt sich eine «soft fascination» ein, während in der Alltagswelt durch Reizüberflutung

geistige Müdigkeit entsteht (Kaplan et al., 1989, S. 184, Kaplan, 1992, S. 134). Auch die Distanz zu Alltagsroutine fördert demnach die Regeneration. Besonders das Aussergewöhnliche an der Umgebung ist dafür ausschlaggebend. Dazu muss sich diese über eine ausreichend weitläufige Fläche erschliessen und die Objekte, die sich darin befinden, müssen als Teil eines zusammenhängenden Gefüges wahrgenommen werden (Kaplan, 1992). Je mehr Zeit die Menschen sich in der Natur aufhalten, desto mehr steigert dies ihre Konzentrations- und Selbstmanagementfähigkeit und sie verspüren eine innere Ausgeglichenheit (Köchli, 2018, S. 13 nach Kaplan et al., 1989). Laut Gilsdorf (2004) seien entsprechende Kompetenzen jedoch durch zunehmende Naturentfremdung abnehmend. Diesem Umstand sei nur durch ausreichend Zeit und Geduld in der Natur entgegenzuwirken.

Die Psychoevolutionäre Theorie von Ulrich (1983) hingegen konzentriert sich auf emotionale Reaktionen auf Naturreize im Sinne feinfühlenden und emotionalen Widerhalls (Jordan, 2015; Knümann, 2019). Durch positive Naturerlebnisse werden demnach der Parasympathikus angeregt und gesundheitsfördernde Wirkungen forciert. Damit einher gehen neurochemische und immunologische Effekte (Schauer, 2020, S. 24). Die Psychoevolutionäre Theorie besagt, dass der moderne Mensch durch Reizüberflutung von körperlicher und psychischer Schädigung bedroht ist. Durch die geringeren Ausmasse der Reize in der Natur wirkt diese stressmindernd auf die Menschen. Die Effekte von natürlicher Umgebung auf den Menschen werden evolutionär gesehen als positiv eingeordnet (Köchli, 2018, S. 13). Diese Theorie konzentriert sich auf den Erholungsprozess von psychisch-körperlichem Stress als Reaktion auf anstrengende oder schwierige Ereignisse und Situationen, welche negative Gefühle und Aufregung hervorrufen. «Erholung kann stattfinden, wenn eine Szene Gefühle von leichtem bis moderatem Interesse, Gefallen und Gelassenheit hervorruft. [...] Eine Szene mittlerer Komplexität und mit natürlichem Inhalt erregt Interesse und führt zu einer positiven emotionalen Reaktion. Sie bindet Aufmerksamkeit, schränkt dadurch negative Gefühle ein und ermöglicht ein Sinken des Stresslevels» (Bauer et al., 2010, S. 44). Die Psychoevolutionäre Theorie argumentiert, dass Menschen Biotope bevorzugen, die für ihre stammesgeschichtliche Entwicklung existenziell förderlich waren. Diese beinhalten sicherheitsrelevante Charakteristika ebenso wie Erkundungsanreize. Ein Arrangement, dass in natürlicher Umgebung häufiger als in vom Menschen geschaffenen Lebensräumen zu finden sei (Gebhard, 2020, S. 128).

4.3. Forschungsergebnisse zu den Wirkungseffekten von Natur

Empirische Befunde über positive Effekte der Natur auf menschliche Vitalität und Gesundheit sind zahlreich. So werden im Kanon der Forschungsergebnisse positive Effekte auf das individuelle Wohlbefinden und die Gesundheit der Menschen konstatiert. Biotope mit Wiesen, Ackerflächen und Waldanteil werden besondere Wirksamkeit hinsichtlich der mentalen Regeneration nachgesagt (Gebhard, 2020, S. 128). Im Folgenden werden einige jüngere, exemplarische Forschungsergebnisse aus den zahlreichen Studien zur Wirkung der Natur auf den Menschen vorgestellt. Obgleich sich die meisten Befunde auf Erwachsene beziehen, können deren Ergebnisse zum Teil auch auf Kinder und Jugendliche übertragen werden, wobei hier auch entwicklungsrelevante Faktoren wichtig sind (Gebhard, 2020, S. 128).

So untersuchten etwa Bauer et al. (2010) die Wirkung verschiedener Waldarten auf die psychische Eudämonie. Die Studie folgte einem experimentellen Forschungsdesign. Expert*innen aus Biologie und Forst halfen dabei, adäquate Gebiete (bewirtschaftete und seit sechs Jahren brachliegende) auszuwählen. Die 196 Studienteilnehmenden, welche hauptsächlich Studierende waren, wurden den Landschaften zum Teil in situ-, zum Teil unter Laborbedingungen zugeführt. Die Datenerhebung erfolgte standardisiert mittels Fragebogen. Bauer et al. stellten eine generelle, signifikante Minderung von Depression und Erregtheit und eine Steigerung des Wohlbefindens in allen Gruppen fest. Die Ergebnisse differierten jedoch gruppenspezifisch hinsichtlich der Aspekte des Wohlbefindens. Zur Abmilderung von Lethargie kam es nur in den Gruppen, die vor Ort reale Naturerfahrungen machten, eine aktivierende Wirkung konnte hingegen nur in bewirtschafteten Flächen vor Ort und im Labor und Besinnlichkeit lediglich in bewirtschafteten Flächen vor Ort konstatiert werden. Generell wirkten gepflegte Waldlandschaften positiver auf das Wohlbefinden als verwilderte Waldflächen (Bauer et al., 2010, S. 45 f.).

Schauer (2020) untersuchte die Wirkung naturgestützter, gestalttherapeutischer Interventionen mittels qualitativer Interviews und deren Auswertung nach Mayring (2007). Insgesamt waren die Interviewpartner*innen von der Wirksamkeit der Naturerfahrungen überzeugt und zeigten sich begeistert. In den naturtherapeutischen Einheiten wurden spezielle Übungen zur Steigerung der Achtsamkeit, wie bewusst-sinnliches Wahrnehmen der Naturumgebung, barfuß gehen, Fokussierung auf bestimmte Naturobjekte, Schweigen, bewusste Variationen des Gehens oder das In-Relation-setzen durch Auswahl eines natürlichen Symbols für einen selbst durchgeführt. Die Besonderheit der Naturerfahrungen wurde durch Abenteuercharakteristika generiert, etwa durch Aktivitäten, die vertrauensfördernd sind, wie beispielweise Kletterübungen, gemeinsam Hütten bauen, Feuer machen, Flosse bauen und so weiter. Darüber hinaus, konstatiert Schauer, biete sich die

Kombination der Interventionen mit kreativen Techniken, z. B. aus Naturmaterialien Bilder oder Figuren zu gestalten, Steine zu bemalen und zu versenken, an (Schauer, 2020, S. 54 f.). In den Interviews wurde auch die positiv-aktivierende Wirkung der Natur und ihre impulsgebenden Effekte auf psychotherapeutische Prozesse sowie Lernprozesse im Allgemeinen betont. Diese würden sehr unmittelbar und nachhaltig wirken. «Die Impulse können gleich aufgegriffen werden, oder auch später [...]. Darüber hinaus regt die Naturumgebung auf ihre eigene Art und Weise generell Lernvorgänge an. Die Interviewten berichteten von mehr Mut und Freude, in der Natur etwas auszuprobieren» (ebd., S. 65). Für Schauer sind die Wirkungen von Naturerfahrungen durch die empfundene grundlegende Verbindung des Menschen zur Natur, welche ein menschliches Grundbedürfnis darstellt, erklärbar. Diese spezielle Verbundenheit führe zu einer unvergleichbaren Erlebnisqualität von Naturerfahrungen. Naturerfahrungen seien von existenzieller Art und würden physisch und mit allen Sinnen wahrgenommen; sie würden intensive Gefühle hervorrufen und eine besonders starke Erlebnisqualität generieren (ebd. S. 70 f.).

Im Folgenden werden einige Forschungsergebnisse jüngerer Untersuchungen hinsichtlich der Effekte auf Kinder und Jugendliche dargelegt.

Die Metaanalyse zahlreicher Studien zum Thema Naturerfahrungen und deren Einfluss auf die kindliche Entwicklung von Raith et al. (2014) machte deutlich, dass durch die Naturerfahrungen die Lernmotivation und Konzentrationsfähigkeit deutlich ansteigt. Die natürliche Umgebung animiert die Kinder zu fragen, was von den Kindern ausgehende Lernprozesse initiiert. Darüber hinaus nimmt auch die spielerische Kreativität und Komplexität in Naturumgebungen zu, hier spielen vor allem Jahreszeit und Wetter eine Rolle. Die Analyse der Untersuchungsergebnisse legt auch nahe, dass bereits Bepflanzung von Spielplätzen die Intensität, Häufigkeit und Dauer der kindlichen Bepflanzung signifikant erhöht. Bei Waldaufenthalten zeigte sich zudem eine Zunahme der sozialen Kompetenz durch gemeinsames Meistern von Herausforderungen und eine Verbesserung der Motorik bei täglichem Aufenthalt in der Natur. Für eine Änderung der kindlichen Entwicklung und der Werte im Alltag wie Zuwendung zur Naturempathie benötigt es allerdings Erwachsene im Umfeld, welche diese Wertemuster repräsentieren; mit diesen sind sowohl Lehrkräfte als auch Erwachsene aus dem Privatleben gemeint (Purin, 2016 S. 14).

Purin (2016) untersuchte in ihrer Studie den Einfluss naturnaher Kindergartenpädagogik in Wien mittels der Untersuchung der genutzten Freigelände, qualitativen Experteninterviews und Beobachtungsprotokollen. Hinsichtlich der Interviews erstellte Purin zwei unterschiedliche Leitfäden: Einer deckte planerische Aspekte hinsichtlich des Nutzens und der Verwendung

der Freigelände ab, der andere konzentrierte sich auf die Gartengestaltung und -nutzung und die Bedeutung der Natur in der Kindergartenpädagogik. Die Auswertung erfolgte mittels qualitativer Inhaltsanalyse. Mittels Beobachtungsprotokollen wurden «Art der Aktivität, Dauer, Intensität, Aktivitätsgrad und Gruppendynamik festgehalten» (ebd., S. 31). In ihrer Studie kam Purin zu der Erkenntnis, dass natürlich gestaltete Gärten sich positiv auf die kindliche Entwicklung auswirken und die Auseinandersetzung mit der Lebensumwelt im Sinne der Ökosophie fördern. Durch frühkindliche Naturerfahrung wird demnach spielerisches Interesse an Naturwissenschaften durch physische und haptische Erfahrungen mit natürlichen Stoffen und Lebenszyklen ermöglicht. Durch effektive Nutzung selbst kleinster Möglichkeiten von Freiflächen sei dies auch im städtischen Raum möglich, so Purin. «[Am leichtesten ist, Anm. Verf.] die Variabilität an Bodenuntergründen und an Materialien für die Spielgeräte [...] umsetzbar, das Schaffen von Hügeln und frei stehenden Hecken erweist sich [...] als schwieriger. Das Anbringen von heimischen Pflanzen [...] ist beim Griff zur richtigen Literatur einfach» (ebd., S. 99).

Hong et al. (2021) untersuchten in ihrer umfangreichen quantitativen Langzeitstudie die Wirkung von Waldtherapie auf zwischenmenschliche Beziehungen von Kindern und Jugendlichen in Pflegefamilien. Waldtherapien, so die These von Hong et al. haben grundlegende Vorteile gegenüber anderen Verfahren durch die Möglichkeit, mit diversen lebenden und natürlichen Objekten zu interagieren, zusätzlich hat der Aufenthalt im Wald positive Effekte auf Psyche und Körper. An der Untersuchung nahmen 3992 Kinder und Jugendliche teil, die an einem nationalen Waldtherapieprogramm partizipierten. Die Einheiten fanden von 2015 bis 2018 insgesamt 38-mal in drei Intervallen statt. Jede Einheit dauerte drei Tage und zwei Nächte und schloss Waldspiele, Waldtherapie, Kunst- und Musik-Workshops und Aromatherapie ein. Die Studie wurde in einem experimentellen Einzelgruppen-Design, also ohne Kontrollgruppe durchgeführt. Die Teilnehmenden erhielten nach jeder Einheit Fragebögen, welche sie selbstständig ausfüllten, um den Veränderungsprozess während des Programms zu erfassen. Die Ergebnisse der Studie verdeutlichen die positiven Effekte auf interpersonelle Beziehungen der Pflegekinder, welche sich entsprechend der Teilnahmehäufigkeit signifikant steigerten (ebd., S. 8 f.)

Oh et al. (2019) konnten mit ihrer Studie die positiven Effekte von Landwirtschaftserfahrungen auf die psychische Stabilität und emotionale Kompetenz von Primarschüler*innen nachweisen. 30 Schüler*innen stellten während zwölf Untersuchungseinheiten die Untersuchungskohorte dar, wobei 18 Kinder der Experimentalgruppe und 12 der Kontrollgruppe (keine Landwirtschaftserfahrungen) angehörten. Zu den Aktivitäten zählten Gartengestaltung, Anpflanzung, die Herstellung und Verwendung ökofreundlicher Dünger und

Mittel zur Schädlingsbekämpfung sowie Ernteaktivitäten. Ziel waren die Erkundung der eigenen Gefühle, Wutkontrolle, die Erkundung der Gefühle anderer, Problemlösung, positives Denken und Stressbewältigung. Die Teilnehmer*innen des Experiments zeigten positive emotionale Veränderungen hinsichtlich emotionaler Intelligenz und der Bewältigung von Depressionen. In Kombination mit dem «Strong Kids»-Curriculum, in dessen Zentrum die Erhöhung der Selbstsicherheit, die Verbesserung des Selbstmanagements, sozialer Kompetenzen, des Beziehungsmanagements und das Treffen verantwortungsvoller Entscheidungen steht, konnten die mentalen Probleme der Kinder verringert und ihre emotionale Intelligenz gefördert werden.

In einer repräsentativen Studie, an der 582 Schüler*innen im Alter von 11 bis 12 Jahren aus 28 verschiedenen Schulen an Gartentherapien teilnahmen, konnten Oh et al. (2020) feststellen, dass sich deren emotionale Intelligenz beide Geschlechter betreffend signifikant steigerte. Eine Steigerung der persönlichen Resilienz und Selbstmanagements konnte nur für die männlichen Probanden konstatiert werden. Die überwiegende Mehrheit der Schüler*innen (über zwei Drittel) waren mit dem Lehrprogramm zufrieden, etwa 20 Prozent zeigten eine neutrale Haltung. Circa 70 Prozent der Teilnehmenden schätzten das Lehrprogramm als einfach ein und 28 Prozent als normal. Mit der Dauer der Unterrichtseinheiten waren 45 Prozent zufrieden, 51 Prozent beurteilten sie neutral. Die fünf unzufriedenen Prozent kritisierten vor allem die zu kurze Dauer der Unterrichtseinheiten. Mit der einmal wöchentlich stattfindenden Einheit waren zwei Drittel zufrieden, etwa 16 Prozent bewerteten die Frequenz neutral und 8,5 Prozent, welche Unzufriedenheit äusserten, hätten sich zwei bis drei Einheiten pro Woche gewünscht. Zu den Aktivitäten zählten Pflanzen und Jäten, Gewürze ernten, Substrataufbereitung, Beschilderung und theoretische Einheiten. 70 Prozent der Schüler*innen gaben an, das Programm fortsetzen zu wollen und dass sie es auch weiterempfehlen würden. Mehr als die Hälfte meinte, ihr schulisch-soziales Umfeld hätte sich durch das Programm verbessert, 41 Prozent nahmen diesbezüglich keine Veränderungen wahr.

Die drei angeführten Studien (Ho et al. 2019, 2020; Hong et al. 2021) aus Südkorea zeigen deutlich die Verbesserung sozialer Kompetenzen und Selbstmanagementkompetenzen durch naturtherapeutische Ansätze bei Kindern und Jugendlichen. Diese Ergebnisse wurden u.a. durch das Schweizer Projekt «Seebrache» von Bauer et al. (2010) bestätigt, welches Naturerfahrungen abgesehen von erholsamer Wirkung auch Steigerung sozialer Kompetenzen und der Lernfähigkeit sowie eine in der Folge kumuliert-positive Wirkung auf die individuelle Lebensqualität und das psychische Wohlbefinden attestierte. Darauf folgte eine explorative Untersuchung der angeeigneten Kompetenzen auf kleinen Gartenparzellen mit

wöchentlicher Beratung der Teilnehmenden durch eine Gartenbauingenieurin. Die Datenerhebung hinsichtlich der Gartennutzungsmuster, Bewertung der eigenen Gartenbaukenntnisse und Teilnahmemotivation erfolgte mehrmals mittels standardisierten Fragebogens. Die meisten Teilnehmenden nutzten die Flächen gemeinsam mit anderen Personen durchschnittlich vier Stunden pro Woche. Die Einschätzung der Gartenbaukenntnisse nahm während des Projekts signifikant zu. Abgesehen von Erholungseffekten waren aktive Gartenarbeit und die Aneignung neuen Wissens die Hauptmotivation zur Teilnahme (ebd., S. 48).

5. Umweltpädagogik

Die kindliche Entwicklung kann sich durch Naturerfahrungen hinsichtlich psychischer Gesundheit, allgemeinem Wohlbefinden, Persönlichkeitsentwicklung, der Anregung von Lernprozessen und dem Erwerb von Wissen und Kompetenzen verbessern. Naturerfahrungen wirken der «[...] Einschränkung der Fähigkeit zu vernetztem Denken, einem Mangel an Selbstreflexion, geringer Frustrationstoleranz und Stressmanagement-Fähigkeit, fehlender Motivation und Begeisterungsfähigkeit, etwas zu lernen, sowie Konzentrationsschwächen und Aufmerksamkeitsdefiziten [entgegen, Anm. Verf.]» (Lirsch, 2015, S. 7). In Naturräumen können sich Kinder ausreichend bewegen, was ihren physischen Bedürfnissen entspricht und im traditionellen Schulunterricht, wo sie in der Regel in ungesunder Körperhaltung sitzen, vernachlässigt wird (Lirsch, 2015, S. 10).

Raith et al. (2014) führten aus, dass Naturnähe auch in geringer Quantität bereits positive Effekte auf die Befindlichkeit von Kindern habe. Sie erhöhe die psychische Resilienz der Kinder, indem sie Belastungen abpuffert. Je höher die Belastung, desto stärker die Pufferwirkung (ebd., S. 17). In ihrer Metaanalyse zeigten Raith et al. die positive Wirkung von Naturerfahrung in der Analyse von Selbstwahrnehmungs- und Selbstkompetenzstudien auf. So nimmt das kindliche Selbstbewusstsein mit Naturerfahrungen zu. Die beschriebenen Befunde über Umwelterfahrungsmassnahmen und Waldschulen verzeichneten durchwegs ein gestärktes Selbstvertrauen, eine Lernmotivations- und Sozialitätszunahme der Kinder (ebd. S. 20). Raith et al. (2014) stellten positive Effekte der Bewegung im Naturraum auf die Konzentrationsfähigkeit, Muskulatur und Motorik der Kinder fest. Zeitgenössische Lerntheorien vertreten zunehmend die These, dass Lernfähigkeit und physische Bewegung cerebral miteinander verbunden sind.

Für die Waldpädagogik liess sich in Studien feststellen, dass die Verbesserung der motorischen Entwicklung, der Körperkontrolle und des Selbstbewusstseins der Kinder

sukzessive zunahm (Raith et al., 2014, S. 33). Eine Waldschulen-Studie konstatierte eine Zunahme des Entdeckungsdrangs, des Muts und des Selbstvertrauens. Bereits das Betrachten der Natur erhöhte die Selbstdisziplin und durch Aufenthalte in der Natur verbesserte sich die Konzentrationsfähigkeit (ebd. S. 22 f). Für den schulischen Bildungskontext ist ebenfalls von Bedeutung, dass Naturerfahrungen durch ihre Vielfältigkeit Lernprozesse stimulieren und Neugierde wecken. «In der Schule erworbenes Wissen [...] kann draussen durch darauf abgestimmte Aktivitäten und Beobachtungen gefestigt werden – und umgekehrt können die Erlebnisse und Wahrnehmungen von den Ausgängen in der Schule lebendig und mit einem eindeutigen Realitätsbezug bearbeitet werden» (Lirsch, 2015, S. 8).

Grundlegende Begriffe der Pädagogik in diesem Bereich sind Erlebniserziehung bzw. erfahrungsorientiertes Lernen, Abenteuererziehung, Naturpädagogik, Wildnispädagogik und Draussenunterricht mit dem Fokus auf Naturerfahrungen (Schauer, 2020, S. 29). Bezüglich des Unterrichts im Freien werden in der Fachliteratur unterschiedliche Begriffe wie «Draussenschule», «Freiland- und Draussenunterricht» verwendet, in dieser Arbeit wird im Folgenden der Ausdruck «Draussenunterricht» gewählt (Handreichung der Professur für Sport- und Gesundheitsdidaktik TU München, u.b., S. 2). Die Auffassung darüber, welche Aufgaben der Schule zukommen, hat sich in jüngerer Vergangenheit einem grundlegenden Wandel unterzogen. Heute wird zunehmend ein holistisches Bildungsziel angestrebt, welches die Schüler*innen zu autonomem Handeln und Lernen motivieren möchte. Draussenunterricht ist zum Beispiel in Deutschland ein Teil der diesbezüglich gesetzten bildungspolitischen Massnahmen (Harring et al., 2017). Draussenschule bezeichnet eine Form des Schulunterrichts, bei der Lernen ausserhalb des Schulgebäudes stattfindet. Wöchentlich findet der Unterricht über längeren Zeitraum in örtlichen Natur- und Kulturräumen statt (Danner, 2018, S. 2). Damit ist die Transmission schulischer, lehrplankonformer Inhalte im Freien gemeint, bei der für die Schulbildung relevante Wissensbestände vermittelt werden sollen, wobei die Lernumgebung gleichzeitig Gegenstand des Lernens ist (Bentsen et al., 2009). Im Zentrum eines solchen Unterrichts stehen Schüler*innenzentrierter Unterricht, Interdisziplinarität, Anwendungsbezogenheit, Handlungsorientierung und Einbeziehung kultureller Orte. Draussenunterricht sollte über einen längerfristigen Zeitraum regelmässig im Kontext des Klassenunterrichts stattfinden und kann in diversen Schulformen angewendet werden. Die Natur als Lernraum zeichnet sich u. a. durch Veränderungsprozesse, Abwechslung, Wiederholung, Bewegungsfreiheit und die Möglichkeit zu multisensorischem Lernen aus (Handreichung der Professur für Sport- und Gesundheitsdidaktik TU München, u.b., S. 2). Becker et al. (2017) konstatierten vielfältige positive Wirkungen des Draussenunterrichts auf Lernkompetenzen, soziale Interaktionen, physische Aktivität und geistige Gesundheit. Dänische Untersuchungen

bestätigen eine Verbesserung der Leseleistung, der Triebkraft zum Lernen, der sozialen Kompetenzen und der Eudämonie (Otte et al., 2019, Bolling et al., 2018, Jorring et al., 2019). Im schulischen Kontext konnte eine Verringerung von hyperaktivitätsbedingter Unachtsamkeit und von Stress durch Pausen und Ruhezeiten (Bolling et al., 2018, Mygind, et al., 2018a) nachgewiesen werden (Handreichung der Professur für Sport- und Gesundheitsdidaktik TU München, u.b., S. 3). Besonders im Schulsetting, in dem sehr unterschiedliche Menschen mit individuellen Bedürfnissen über Jahre in Interaktion stehen, ist Sozialität ein wichtiger Faktor. Naturerfahrungen können hier zwischenmenschlichen Problemen vorbeugen (Lirsch, 2015, S. 9).

5.1. Umweltpädagogische Konzepte

Umweltpädagogik hat eine stabile Verbindung mit der Welt- und Naturbezogenheit als Basis (Bindungstheorie), wobei die Erhaltung und der Schutz natürlicher Umwelt im Zentrum steht. Ziel ist es, ökologische Handlungskompetenzen durch eine Erziehung zu fördern, die altersadäquates Erleben, Nachsinnen, Erproben und Handeln ermöglicht (Wiesner et al., 2022, S. 2).

Umwelterziehung hat die Schaffung eines nachhaltigen Bewusstseins für ökologische Fragen zum Ziel, um die Schüler*innen zu ökologisch-verantwortungsvollen Erwachsenen zu erziehen. Auf der Metaebene ist eine Veränderung gesamtgesellschaftlicher Denkmuster das Hauptinteresse. Um die entsprechenden Werte, Anschauungen und Ansichten hervorzubringen, ist die Reflexion von Gedanken, Gefühlen, Verhalten und Handlungen in ökologischen Kontexten notwendig (Prieler et al., 2021). Grundeinstellungen prägen die eigene Wahrnehmung und das Bewusstsein. Diesen muss nachgespürt, nachgesonnen und nachgeföhlt werden, um sie reflektieren und abwägen zu können (Petzold et al., 2005, S. 53, Wiesner 2020), wodurch transformatives Lernen und Erfahrungen möglich werden. Der Mensch als frei handelndes Wesen und die Wirkkraft seiner Handlungen sind in diesem Grundkonzept integriert.

Das Theorem der «Inneren Arbeitsmodelle» beschäftigt sich mit unterschiedlichen Formen kognitiver Lernprozesse: als Kontingenzerfahrung, in Distinktion, Interaktionen und Kommunikation. Es geht dabei um interne, ins Verhalten übergegangene Strukturen der in der Vergangenheit erfahrenen zwischenmenschlichen Affinität, Resonanz, Fürsorglichkeit, der Art des Zusammenarbeitens und der Teilhabe, der Empathie und des im Alltag erlebbaren und fühlbaren Vertrauens sowie um eine Reihe anderer Faktoren. Innere Arbeitsmodelle behandeln das menschliche Sich-mit-der-Welt-in-Beziehung-setzen, sodass der Mensch durch Reflexion die Vergangenheit verarbeiten und zukünftige Entwicklungen antizipieren

kann. Nach Bowlby (1980) sind diesbezüglich ein episodischer und semantischer «Speicher» voneinander zu unterscheiden. «Während die Erinnerungen an das Verhalten und die Worte, die bei jeder einzelnen Gelegenheit gesprochen wurden, episodisch gespeichert werden, werden die Verallgemeinerungen über Mutter, Vater und Selbst [...] semantisch gespeichert» (Bowlby, 1980, S. 61). Innere Arbeitsmodelle beruhen zum einen auf Interaktionsbeziehungen, zum anderen generieren sie Vorstellungsstrukturen auf Basis von episodischen Erfahrungen und anwendungsbezogenen Erlebnissen (Bischof-Köhler, 2011; Bowlby, 1980). Die geistigen und verhaltenssteuernden Elemente generieren semantische und syntaktische, verallgemeinerbare Strukturen abstrakter Wahrnehmungen und Kognitionen. Unter negativen Bedingungen kann dieser Vorgang jedoch zu Vermeidungsverhalten bezüglich Erleben, Erfahren und Empfinden führen (Bühler, 1933a, S. 57). Die meisten Individuen verfügen vermutlich über ein einheitliches Hauptsystem, das sowohl für Selbstreflexion als auch für unverzüglichen Zugang zu allen Informationen des Langzeitgedächtnisses zuständig ist (Bowlby, 1980, S. 62 f.). Auf diesen Prozessen beruht der Sinn, welcher Erfahrungen, Empfindungen und Intendiertem beigemessen wird, was unsere Handlungen, Gedanken und Gefühle massgeblich beeinflusst (Howe, 2015). Innere Arbeitsmodelle verwerten jene aus Erlebnissen generierten Einheiten und simulieren auf deren Basis Situationen, welche interpretiert, analysiert und adaptiert werden. «Die inneren Modelle ermöglichen das Veränderliche in der Beziehungsfähigkeit zum eigenen Ich und Selbst, zu anderen, zu den Dingen und Sachverhalten wie auch zur Natur und zum Fremden» (Wiesner et al., 2022, S. 4). Auch wenn die inneren Arbeitsmodelle stabil und auf Kontinuität ausgelegt sind und sich dadurch auch oft als selbsterfüllende Prophezeiungen erweisen, bleiben sie dennoch durch neue Erlebnisse und Erfahrungen und deren Reflexion veränderbar. Daraus leitet sich die Grundlage transformativen Lernens der Bildung für nachhaltige Entwicklung ab (Wiesner et al., 2022, S. 5). Die grundlegenden Persönlichkeitscharakteristika werden durch Peers und andere Bezugspersonen, Sachumwelt, örtliche Umwelt und die Auslegung der Welt, welche Naturkonzepte und deren Implikationen auf die Naturpädagogik und Bildung für nachhaltige Entwicklung inkludiert, geformt (Howe, 2015, S. 54). Insofern generieren innere Arbeitsmodelle Wertorientierung, Einstellungen und Weltansichten, welche kulturimmanent sind (Wiesner et al., 2022, S. 6).

Umweltpädagogik erfolgt demnach im Kontext der Wirkweise des Menschen in seinem Lebensraum und der Interaktion mit seiner Umwelt (Prieler et al., 2021, S. 2 f.). Die entsprechende Pädagogik muss also an kontextsensiblen und authentischem Fortschritt orientiert sein (Hofmann, 2020). Im Folgenden werden einige pädagogische Methoden zur Integration von Naturerfahrungen überblicksartig, ohne Anspruch auf Vollständigkeit,

dargelegt. Es lassen sich zwei unterschiedliche Traditionen schulischer Umweltbildung unterscheiden: Zum einen jene, welche auf dem Naturschutzgedanken nach Rudorff beruht, wonach die emotionale Bindung des Menschen an die Natur als Basis für naturschützendes Verhalten betrachtet wird. Der Umweltbildungsbegriff hingegen wurde von Uexküll geprägt und ist durch starke naturwissenschaftliche Konnotationen gekennzeichnet. Hier steht die Vermittlung von Wissen zur Förderung umweltfreundlichen Verhaltens im Zentrum. Eine einseitige Fokussierung auf eines der beiden Konzepte wird jedoch von Expert*innen kritisiert (Diekmann, 2020, S. 11).

Für die Naturpädagogik sind jene Ansichten und Einstellungen von Bedeutung, welche Vorstellungen hervorbringen, auf deren Basis sich Gedanken entwickeln. Dieser Zugang ermöglicht ein tiefes Verständnis für Impulse und Interventionen zur Entwicklung von Naturempathie und Naturbeziehung (Wiesner et al., 2022, S. 6). Weltanschauungen und somit auch Naturkonzepte werden nach Bühler (1934) durch die drei Elemente Ausdruck, Darstellung und Appell geprägt (Wiesner et al., 2022, S. 7). Nach Gudjons (2006, S. 173) geht Pädagogik von einem bewussten Menschenbild aus, welches u.a. ein bestimmtes Naturkonzept zur Grundlage hat, das sich durch spezielle Einstellungen äussert (Prieler et al., 2022, S. 4). «Umwelterziehung und -bildung, die Bildung einer sowohl nachhaltigen als auch bestandsfähigen Entwicklung, wie auch das Anthropozän, erschaffen spezifische Weltanschauungen und Menschenbilder, die wiederum von den Narrativen abhängig sind. Je nach Bewusstsein für eine Umwelt oder einen Lebensraum entstehen differenzierbare Impulse, Ideen, Vorstellungen und Gedanken als Lösungen für Problemstellungen» (Prieler et al., 2022, S. 4, nach Jaspers, 1925, S. 1). Eine Weiterentwicklung von Einstellungen und Werthaltungen erfordert die Reflexion von Weltanschauungen. Dies erfordert eine kritisch-reflektive Inklusion von Sinnzusammenhängen der menschlichen Geschichte, um die Gegenwart zu erfassen und künftige Entwicklungsprozesse zu gestalten. Das tiefgreifende Verständnis einer «erweiterten Gegenwart» erfordert emanzipative Selbstwerdung des Individuums, welche auf transformativem Lernen beruht (Prieler et al., 2022, S. 4 f.). Naturpädagogik ist gekennzeichnet durch die Abwendung von naturwissenschaftlich-analytischen und auf vor allem geistige Vorgänge zentrierten Konzepten hin zum «Leben in seinen grossartigen Entfaltungsmöglichkeiten, [wobei, Anm. Verf.] Naturerlebnis und Naturerfahrung zentrale Begriffe sind» (Diekmann, 2020, S. 10, nach Göpfert, 1994, S. 155 f.).

Seit den 1970ern wird vor allem der Begriff der Umwelterziehung in Abgrenzung zu erlebnispädagogischen Konzepten verwendet, deren Zweck die Weiterentwicklung des Naturschutzkonzepts und der ökologischen Handlungskompetenzen ist (Prieler et al., 2022, S. 5 f.). Umwelterziehung als pädagogisches Konzept hat das Ziel, den Menschen Wissen,

Werte, Kompetenzen und Erfahrungen sowie den Willen zur Bewältigung von Umweltproblemen zu vermitteln (Diekmann, 2020, S. 10). In der Naturerlebnispädagogik stand die Entwicklung von Eigenständigkeit und Verständnis im Vordergrund; dies geschah durch Erlebnisse, Erkenntnisse und Handlungen in der Natur. Auf dieser Prämisse beruhend entstanden therapeutische Konzepte zu förderlichen Effekten der Naturpädagogik (Prieler et al., 2022, S. 10). Das Ziel der Umwelterziehung hingegen ist es, Menschen zu einem verantwortlichen und bewussten Umgang mit der Natur zu bewegen. Dies wird durch Vernetzung von Problem-, Geschichts- und Prozessbewusstsein bezüglich ökologischer Systeme erreicht. Methodisch werden Fallstudien, Rollenspiele und Projektunterricht herangezogen. Die Naturerlebnispädagogik ist eng mit dem Konzept der Naturpädagogik verknüpft, wobei hier die Wahrnehmungsprozesse hinsichtlich des Erlebnischarakters im Kontext didaktischer Prozesse im Vordergrund stehen (Corleis, 2000). Als Manko wird seitens der Kritiker*innen die mangelnde gesellschaftskritische Perspektive eingeräumt (Prieler et al., 2022, S. 10). Im Gegensatz zur Naturerlebnispädagogik werden in der Ökopädagogik auch gesellschaftskritische Aspekte einbezogen. Hier werden «Betroffenheit, Partizipation, Dezentralisation, sanfte Technik, sparsame Nutzung von Ressourcen, Flexibilität, Kompetenzerfahrung, Dialog, Interdisziplinarität [und, Anm. Verf.] die Verbindung von kognitiven, emotionalen und aktionalen Aspekten» betont (Prieler et al., 2022, S. 10). Kritisiert werden in diesem Konzept kapitalistisch-gesellschaftliche Phänomene wie Überproduktion und Industrialisierung, und darüber hinaus auch sozialtechnokratische Erziehungskonzepte und aufoktroierte pädagogische Umwelterziehung. Zukunftsperspektiven werden in diesem Ansatz nicht vordefiniert, um grösstmögliche Offenheit zu gewährleisten. Für diesen Ansatz ist das Ziel von Erziehung die Generierung der Fähigkeit zu mündiger Selbsterziehung des Menschen (Prieler et al., 2022, S. 10 f.).

Von der Umweltpädagogik ist die Wildnispädagogik zu unterscheiden, in welcher altes, archaisches Wissen praktisch angewandt wird, etwa Feuermachen ohne moderne Hilfsmittel, aus Naturmaterialien Behausungen bauen, Nahrungsmittel sammeln usw. «Die spielerische Notwendigkeit führt zu direkter Bedeutung, zu einem Gefühl der Verbundenheit und gegenseitiger Abhängigkeit im Netzwerk der Natur» (Lirsch, 2015, S. 16).

Der Umwelterziehungsbegriff wurde im Laufe der Zeit durch jenen der «Umweltbildung» ersetzt, welcher eine instrumentelle, soziotechnokratische Auffassung von Umweltbewusstsein ablehnt, während ein politisches Umweltlernen und ökologisch-kritische Auseinandersetzung auch ein wirtschaftlich vereinbares Handeln bezwecken soll. Der «Bildungsbegriff» inkludiert die Vermittlung aktuellen und anerkannten Wissens ebenso wie Offenheit gegenüber zukünftigem Wissen. Darüber hinaus bezieht der Begriff auch

autobiographische Aspekte des Sich-selbst-Erschaffens, der persönlichen Selbstentwicklung und des Gestaltet-Werdens mit ein. «Bildung» ist demnach als eine Korrelation zwischen Wissen, Aufmerksamkeit und Leistung zu betrachten. Seit den 1980ern wurden durch menschliches Handeln hervorgerufene Umweltkrisen zunehmend bildungsrelevant. Umweltziele sollten diesem Ansatz folgend fächer- und inhaltsübergreifend im Unterricht angewendet werden (Prieler et al., 2022, S. 11). In den 1990ern kam es zu einer massiven Vernetzung von Wissensbeständen, was komplexe Zusammenhänge offenbarte und auch Umweltfragen ins Zentrum rückte. Dies hatte eine Rationalisierung und eine Vernachlässigung des Abbaus von Naturentfremdung in der Umweltbildung zur Folge (Prieler et al., 2022, S. 12). Umweltbildung muss aber die Generierung einer emotionalen Naturbeziehung der Schüler*innen, ein «liebendes Interesse» an der Natur als existenzielle Basis nachhaltiger Umweltbildung miteinschließen.

Der von de Haan (1993) geprägte Begriff der Umweltbildung beinhaltet einerseits die naturwissenschaftliche Fokussierung auf naturwissenschaftliche Lehrinhalte als auch andererseits die Ökopädagogik und Naturpädagogik. Ökopädagogik entstand als Konzept in den 1980ern als Gegenreaktion zur institutionalisierten Umwelterziehung. Ihre Basis ist die kritische Auseinandersetzung mit dem Anthropozentrismus und wirtschaftsliberalem Wachstum. Ursache von Umweltproblemen sind demnach die Entfremdung des Menschen von der Natur, weshalb der Eigenwert von Natur betont wird (Diekmann, 2020, S. 9 f.) All diese Begriffe sind unter jenem der «nachhaltigen Bildung» subsumiert.

Das Nachhaltigkeitskonzept hat seine Ursprünge in der Forstwirtschaft des 18. Jahrhunderts. Es beruht auf der Erkenntnis, dass der Holzabbau die Ressource Holz bald ausschöpfen würde. Es wurde daher eine Art der Forstwirtschaft befürwortet, in der Aufforstung und Abbau sich in Balance befinden (Gissing, 2016, S. 6). Darauf, dass Profitgier und das Prinzip des grenzenlosen ökonomischen Wachstums den begrenzten irdischen Ressourcen entgegenstehen, wies auch der Bericht des Club of Rome 1968 hin. Er stellte fest, dass der damalige Weltbevölkerungszuwachs, die Zunahme an Industrialisierung, Umwelterstörung, Nahrungsmittelproduktion und Ressourcenausbeutung zur völligen Ausschöpfung natürlicher Ressourcen binnen der nächsten hundert Jahre führen werde (Meadows et al., 1972, S. 17). 1987 folgte der «Our Common Future»-Bericht, welcher sich mit den Möglichkeiten zur Erreichung umweltgerechter Entwicklung, zur Befriedigung der weltweiten Grundbedürfnisse unter Berücksichtigung natürlicher Ressourcen und fortbestehendem Wirtschaftswachstum beschäftigte (Gissing, 2016, S. 6). Im «Our Common Future»-Bericht wurde die heute weitläufig anerkannte Definition von nachhaltiger Entwicklung generiert. Der Nachhaltigkeitsbegriff umfasst als politischer Begriff ökologische Inhalte; gemeint ist das

Zusammenwirken von Wirtschaft, Ökologie und Sozialität auf lange Sicht. Dieses Zusammenwirken wird meist entweder in einem Drei-Säulen-Modell oder in einem Dreiecksmodell erläutert, das stärkere integrative Merkmale aufweist. Die im Bericht dargelegten Problem- und Handlungsfelder fanden ihren Niederschlag in sechs Vereinbarungen beim Rio-Gipfel 1992. Die Vereinbarungen wurden von beinahe 180 Staaten unterzeichnet. Darunter die Agenda 21, welche grundlegend für die Hervorbringung der Bildung für nachhaltige Entwicklung war (Gissing, 2016, S. 8). Die Agenda 21 setzt bis heute geltende inhaltliche und organisatorische Massstäbe für Umweltbildung (Hoffmann, 2002, S. 174), wonach allen Kindern und Jugendlichen alle Bildungsmöglichkeiten offen stehen sollten, welche durch entsprechende didaktische Strukturen Ansätze zur Förderung des Umweltbewusstseins und für nachhaltige Entwicklung generieren können. Umwelt- und Entwicklungsfragen sollten dabei zentrale Felder der Auseinandersetzung sein. Anliegen der weltweiten Verteilungsgerechtigkeit und Nachhaltigkeit waren zentrale Merkmale der Rio-Konferenz. Die Hervorbringung eines ethischen Bewusstseins und entsprechender Werte und Ansichten sollte im Einklang mit den Aspekten nachhaltiger Entwicklung geschehen (Prieler et al. 2021, S. 13 f.).

Der Begriff der nachhaltigen Entwicklung betont besonders einen Veränderungsprozess, in dem Ökologie, Soziales und Wirtschaft in ihrer Wechselwirkung als Ziel fokussiert werden. Dabei spielt Bildung eine elementare Rolle. Bildung für nachhaltige Entwicklung soll grundlegende Kulturkompetenzen transportieren, Umwelt- und Entwicklungserziehung als Basis haben, ökologisches und ethisches Verhalten fördern, Selbstermächtigung und Beteiligung an Beschlussfassungen ermöglichen und naturwissenschaftliche sowie sozio-ökonomische Inhalte miteinbeziehen (Gissing, 2016, S. 9 f.). Ein bindungstheoretisches Konzept als Grundlage der Bildung für nachhaltige Entwicklung sei zu befürworten, da dieses «auf Gestaltungskompetenzen und Interventionsmöglichkeiten abzielt, die es allen Lernenden erfahrend im Sinne der Naturpädagogik ermöglicht, zukünftig kompetent, reflektiert, emanzipativ und partizipatorisch durch Teilhabe, Einfühlsamkeit und Empathie bei der Erhaltung und dem Schutz der Natur als Biodiversität und der natürlichen Ressourcen durch reflektiertes und proflektiertes umweltbewusstes Handeln aktiv mitzuwirken» (Wiesner et al., 2022, S. 2). Die Bildung für nachhaltige Entwicklung hat ihren Ursprung in zwei divergierenden Bildungskonzepten: der Umweltbildung und der entwicklungspolitischen Bildung. Die entwicklungspolitische Bildung fusst in der Aufklärungsarbeit bezüglich der Entwicklungsländer der 1960er und 1970er-Jahre, die zunächst vor allem kirchlich organisiert und zugunsten von Entwicklungshilfe war. Ende der 1970er wurde politische Bildung zur institutionalisierten bildungspolitischen Agenda. Die Ziele der entwicklungspolitischen Bildung

– Förderung des Bewusstseins für Menschenrechte, Abbau von Vorurteilen und Solidarität (Heinrich et al., 2007, S. 89) – bestehen in der Bildung für nachhaltige Entwicklung fort (Gissing, 2016, S. 10). Anfang der 1990er-Jahre wurde das Konzept der Bildung für nachhaltige Entwicklung hervorgebracht. Konkreter Auslöser dafür war die bereits erwähnte Agenda 21, in deren Zentrum Entwicklungs- und Umweltpolitik stand. Ziel ist eine fortgesetzte Entwicklung, welche gegenwärtige Bedürfnisse befriedigt, ohne künftige ausser Acht zu lassen. Zu diesem Zweck wird Bildung als Grundbedingung betrachtet. Der Zugang ist entsprechend des Drei-Säulen-Prinzips der Nachhaltigkeit durch Multiperspektivität gekennzeichnet, wonach ökologische Aspekte stets mit sozialen und ökonomischen Kontexten zu verbinden sind. Ziel der Bildungsmaßnahmen sollte immer der selbstbestimmte, zur Mitbestimmung fähige Mensch sein, ohne ein fremdbestimmtes Einstellungs- und Verhaltensmuster generieren zu wollen (Diekmann, 2020, S. 13 f.). Dieses Bildungskonzept soll «Menschen befähigen und [...] ermuntern, nachhaltige Entwicklung mitzugestalten und ihre eigenen Handlungen zu reflektieren» (Künzli et al., 2008, S. 22). Die notwendigen Gestaltungsfähigkeiten umfassen Gemeinschaftssinn und Solidarität, motivationales Wirken auf andere und Reflexionsvermögen. Schüler*innen sollen befähigt werden, an gesellschaftlichen Entwicklungen teilzuhaben, welche das Ziel haben, die Lebensqualität aller Menschen anzugleichen und die Entfaltungsoptionen künftiger Generationen zu fördern. Zur vermehrten Popularität des Konzepts kam es durch die UN-Versammlung im 2002 in Johannesburg, welche die Jahre 2005-2014 zum Weltjahrzehnt der nachhaltigen Entwicklung erklärte. Im Folgejahr 2015 wurde Nachhaltigkeit Teil der UN-Agenda 2030 (Diekmann, 2020, S. 17 f.).

Nachhaltige Entwicklung ist umweltschonend, sozial gerecht und ökonomisch sinnvoll. Diese Ziele sollen durch eine Umgestaltung der Bildung erreicht werden. Kompetenzen für künftige Handlungs- und Problemlösungsfähigkeiten stehen im Zentrum des Konzepts im Sinne prospektiver Strategien. Hier ist ein Widerspruch zu anderen Bildungskonzepten zu verorten, da Bildung auf erworbenen Wissensbeständen beruht, auf deren Basis Problemlösungskompetenzen erworben werden. Zukunftsgestaltung jedoch fundiert auf dem Nichtvorhersehbaren, Nichtplanbaren, Unbekannten und auf Nichtwissen. Der innewohnende Gestaltungsansatz grenzt das Konzept von Bildung für nachhaltige Entwicklung von jenem der Umwelterziehung und Umweltbildung ab (Prieler et al. 2021, S. 14 f.). Da es derzeit in der Bildung für nachhaltige Entwicklung aber noch an einem differenzierten theoretischen Rahmen hinsichtlich des Lernens an sich mangelt, bleibt es bislang ein additives Konzept. Prieler et al. (2021) sehen im transformativen Lernen einen möglichen Ansatz, welcher in das Konzept der Bildung für nachhaltige Entwicklung integriert werden könnte, durch die Berücksichtigung und Integration technologischer Transformation, durch ökologische

Modernisierung, ethische Transformation, durch die Steigerung ökosozialer Verantwortung, Anerkennung ökonomischer Interdependenzen und der Stärkung von Resilienz bezüglich Umweltkatastrophen (ebd. S. 16).

Die Waldpädagogik orientiert sich zumeist an den vier Nachhaltigkeitsdimensionen Ökologie, Ökonomie, Sozialität und Kultur. Auf interaktive, handlungs-, erlebnis- und erfahrungsorientierte Weise findet Lernen in der Waldumgebung statt. Dabei werden folgende Ziele verfolgt: eine Verbesserung des Mensch-Wald-Verständnisses und -Verhältnisses und ein verantwortungsvoller Umgang der Menschen mit dem Wald (Lirsch, 2015, S. 14 nach Bancalari, 2015). Mittels Waldpädagogik sollen Kinder auf spielerische Art den Wald explorieren und natürliche Prozesse und Zusammenhänge erkennen. Unmittelbares Erleben und Explorieren bietet die entsprechenden Voraussetzungen für Waldschutz und -pflege. Naturkontakte bieten Kindern dabei Sicherheit, Stressminimierung und einen Zuwachs an Gemeinschaftssinn. Naturmaterialien können sensorisch erfasst, Naturgeräusche gehört, Pflanzen gekostet und Mikrokosmen mit der Lupe erforscht werden, so dass eine holistisch-sinnliche Naturerfahrung möglich wird (Lirsch, 2015, S. 14).

5.2. Nachhaltigkeit als didaktisches Ziel

Ab den 1950ern wurden naturwissenschaftliche Fächer mit Umweltbildungsmassnahmen betraut. Ab den 1980ern wurde diese Spezialisierung jedoch aufgehoben. Heute werden die Umweltbildungsziele in Deutschland und Österreich querschnittsmässig auf alle Fächer aufgeteilt (Diekmann, 2020, S. 20). In der Schweiz wird im Lehrplan 21 ein Kanon an fächerübergreifenden Themen unter der Leitidee Nachhaltige Entwicklung zusammengefasst. Dabei basiert «die Auswahl [...] einerseits auf bestehenden Konzepten wie der Gesundheitsbildung, dem globalen Lernen, der interkulturellen Pädagogik, der geschlechtergerechten Pädagogik, der politischen Bildung und der Umweltbildung» (Lötscher, Naas, Roos et al., 2021, S. 183).

Biophilie als didaktisches Bildungsziel im schulischen Kontext zu begreifen macht es notwendig, enge disziplinäre Grenzen zu überschreiten. Bäuml-Rosnagel (1992) erörterte curriculare und methodische Themen bezüglich des Primarschulunterricht. Für sie ist dabei ausschlaggebend, dass eine pädagogische Konzeption von Naturpädagogik der Implementation im Lehrplan vorgelagert sein sollte. Ein zu stark ausgeprägter Fokus auf Wissenszugänge, fehlgeleitete Wissenschaftsauffassungen, einseitige Auslegungen von Erfahrungen und Experimenten sowie missinterpretierte Ziele von Interdisziplinarität könnte dem zufolge zu nicht zutreffenden Strategien der Wissensgenerierung und -aneignung führen,

welche das holistische, lebensnahe und -bejahende Bestreben nach Kenntnis beeinträchtigen können (Sachs, 2013, S. 9).

Eulefeld et al. (1981; 1993) erarbeiteten sechs didaktische Gestaltungsprinzipien, nach denen Umweltbildungsangebote zu gestalten seien: Durch Situationsorientierung – die Lebenswelt der Schüler*innen ist dabei Gegenstand der Umweltbildungsangebote. Durch Handlungsorientierung – aktive und selbstgesteuerte Kompetenzentwicklung der Schüler*innen mittels Experimenten, Untersuchungen, Exploration und Projektarbeit. Durch Problemorientierung – als Erweiterung und Ergänzung von Handlungsorientierungen, zur Reflexion der gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse. Durch Systemorientierung – ökologische Systeme werden in ihrer Vernetztheit reflektiert. Durch Interdisziplinarität – Umweltthemen werden holistisch betrachtet, und durch Draussenunterricht, um Fachwissen und Naturerfahrungen zu verbinden (Diekmann, 2020, S. 21).

Umweltbildungsmaßnahmen sind schon seit dem 19. Jahrhundert Bestandteil des schulischen Bildungsauftrags und haben somit eine lange Tradition. Herkömmlich legten diese Maßnahmen den Fokus auf die Vermittlung von Umweltwissen, Entwicklung umweltbewussten Handelns und Umweltengagement. Zum Beispiel in Deutschland sind diese Richtlinien in beinahe allen Bundesländern in den Curricula aller Schulformen und -stufen in Grundsätzen für Umweltbildung, Landesverfassung und Schulgesetzen festgehalten und legitimiert (Diekmann, 2020, S. 19).

Der deutsche Leitrahmen der Bund-Länderkommission definierte 1998 folgende didaktische Leitlinien für eine Bildung für nachhaltige Entwicklung: System- und Problemlösungsorientierung, Entwicklung von Schlüsselqualifikationen hinsichtlich der Kommunikations-, Werte-, Kooperations-, Situations-, Handlungs- und Partizipationsorientierung, Selbstorganisation und Ganzheitlichkeit. Die Umsetzung dieser Prinzipien erfordert laut BLK offene Unterrichtsformen, Kooperation hinsichtlich der Arbeitsweisen und kreative Arbeitsformen. Die postulierten Prinzipien geben den Schüler*innen die Möglichkeit zur Selbstorganisation und zum selbstbestimmten Lernen – Voraussetzungen für kreative und kooperative Arbeitsformen. In jüngerer Vergangenheit wurde zunehmend das Konzept der Bildung für nachhaltige Entwicklung in die Lehrpläne integriert (Diekmann, 2020, S. 22 f.).

Die Implementierung von Bildung für nachhaltige Entwicklung zeichnet sich durch sektorielle Ansätze wie Menschenrecht, globale Kontexte und Umweltbildung aus. Diese Themenbereiche beinhalten partikuläre Inhalte, welche sich bestenfalls ergänzen oder aber miteinander konkurrieren (Hebling et al., 2005).

Bezüglich der Implementierung des Konzepts der Bildung für nachhaltige Entwicklung in Deutschland in die Bildungs- und Lehrpläne stellen Arnold et al. (2017) fest, dass diese durch die Themen-Diversität die Möglichkeit bieten, an Nachhaltigkeitsthemen systematisch anzuknüpfen, etwa durch interdisziplinäre Auseinandersetzung mit konkreten Fragen. Teilweise, so Arnold et al., sei ein Fokus auf ökologische und soziale Themengebiete zu bemerken. In den Elementarstufen ist das Konzept umfassender integriert als in anderen Schulstufen. In acht Bundesländern wird ausdrücklich auf das Konzept der Bildung für nachhaltige Entwicklung verwiesen. Insgesamt wird ein breit gefächertes Spektrum an Nachhaltigkeitsthemen angesprochen, wobei der Fokus teilweise auf ökologischen Aspekten liegt. In den Primarstufen gibt es nach den Autor*innen ausdrückliche Hinweise auf das Konzept der nachhaltigen Entwicklung, in den meisten Fällen in seiner holistischen Bedeutung, zum Teil explizit in Form von Querschnittsthemen ausformuliert. Anders als im Elementarbereich sind hier die Themen durch Bezugnahme auf konkrete Fachbereiche fassbarer. Einige Themen werden insgesamt nur in geringem Ausmass behandelt, wie Armut, Frieden und sozial-ökonomische Verantwortung. Die angestrebten Kompetenzen der Kinder sind für den Elementarbereich eher allgemein gehalten. Die Kinder sollen vor allem einen Bezug zu ihrer Umwelt, Neugierde und Selbstbewusstsein generieren und gemeinschaftliches Handeln erlernen. Soziale Fähigkeiten stehen hier im Vordergrund. Im Primarbereich hingegen lassen sich deutlichere Verweise auf das Konzept der Bildung für nachhaltige Entwicklung erkennen. Die Kinder sollen Probleme des Umweltschutzes erkennen und gemeinschaftliche Lösungskonzepte entwickeln. Methodisch werden explorative, forschende und projektbezogene Verfahren empfohlen, welche sich an praktisch erfahrbaren lebensweltlichen Themen und Problemstellungen orientieren. Im Primarbereich wird die Bedeutung der Interdisziplinarität und externer Kooperationsmöglichkeiten hervorgehoben (Arnold et al., 2017, S. 67 f.).

In der Schweiz haben die Erziehungsdirektionen aller 26 Kantone Bildung für nachhaltige Entwicklung als Bestandteil und Schwerpunkt in ihren Bildungsplan aufgenommen. Um die Implementierung zu koordinieren haben sie sich mit sechs Bundesämtern in einer Konferenz abgestimmt. Demnach sollte Bildung für nachhaltige Entwicklung Bestandteil der Qualitätsentwicklung für Schulen und des Lehrplans 21 für deutschsprachige Kantone, der Lehrer*innenausbildung und der nationalen Gesetzgebung werden. (Der Lehrplan 21 ist ein gemeinsames Projekt aller deutschsprachigen Kantone, um die bestehenden Lehrpläne zu vereinheitlichen und wurde 2014 implementiert.) Bestehende Lehrpläne sollten stärker auf nachhaltige Entwicklung ausgerichtet werden. Dabei wurde Bildung für nachhaltige Entwicklung als interdisziplinäres Feld in alle Fachbereiche integriert. Zentrale Themenfelder

sind dabei Demokratie, Gesundheit, globale Entwicklung, Frieden, Kultur, Umwelt und Ressourcen sowie Wirtschaft und Konsum (Neidhart, 2012, S. 5 f.)

Unter dem Motto «Handeln statt hoffen» hat die Eidgenössische Direktor*innenkonferenz einen Modelllehrgang generiert, welcher anhand von Unterrichtseinheiten und Projektarbeiten zeigt, wie die Schüler*innen aus ihrer Lebenswelt Verständnis für nachhaltiges Verhalten gewinnen und ihre Werthaltung weiterentwickeln können. Themenbereiche sind dabei: Ökologie und Ressourcennutzung, Ökonomie und Volkswirtschaft, globale Gesellschaftspolitik sowie Kultur und Ethik. Dabei stehen folgende didaktische Prinzipien im Zentrum: mit Kontroversen konstruktiv umgehen, Perspektivenwechsel, Akzeptanz pluraler Wertvorstellungen, kritisches Hinterfragen des Status quo, Generierung neuer Perspektiven, Resilienz und Handlungskompetenz auch im Krisenfall, Solidarität, demokratische Partizipation, Zukunftsorientierung, Wirkungskontexte begreifen und Reflexionsvermögen (Neidhart, 2012, S. 7 f.).

Um die Implementierungsmassnahmen zur Bildung für nachhaltige Entwicklung evaluieren zu können, bedarf es adäquater Indikatoren. Diese zu generieren hatte das internationale Forschungsprojekt «Entwicklung von Indikatoren zur Überprüfung von Angeboten und Leistungen im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung» für Deutschland, Österreich und die Schweiz zum Ziel. So ist die Vermittlung spezieller Kompetenzen wichtig, damit Bildungsstandards erhöht und Lernziele in Form von Themenlisten auf Basis wissenschaftlicher, aus der Idee der Nachhaltigkeit abgeleiteter Modelle erreicht werden können. Es bedarf expliziten Bezugs dieser Themenlisten zur Nachhaltigkeit. Voraussetzungen sind der Zugang zu Bildung für nachhaltige Entwicklung für alle, Lehrmittel im Sinne der Bildung für nachhaltige Entwicklung, Nachhaltigkeitsstudiengänge an Hochschulen, Kompetenzen im Bereich nachhaltiger Entwicklung an Hochschulen und Weiterbildungsangebote zur Bildung für nachhaltige Entwicklung. Durch das Bereitstellen von Lehrmitteln entfällt der zusätzliche Arbeitsaufwand für die Pädagog*innen. Die Lehrmittel sollten, qualitativ hochstehend, ein breit gefächertes Themenspektrum abdecken. Weitere Indikatoren leiten sich aus den Kompetenzen der Lehrenden zur Umsetzung von Bildung für nachhaltige Entwicklung ab, wie etwa das Vorhandensein von Ausbildungen und Netzwerke für Akteur*innen im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung. Durch eine adäquate Ausbildung sind die Lehrer*innen in der Lage, Schulentwicklungsprozesse unter der Prämisse nachhaltiger Entwicklung zu fördern. Die Ausbildung im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung muss Teil der staatlichen Vorgaben für pädagogische Hochschulen und andere Ausbildungseinrichtungen sein. Die Dozent*innen der Ausbildungsstätten müssen über entsprechende Fähigkeiten verfügen. Auch wird die Ausrichtung von Bildungseinrichtungen

durch deren Berichte messbar. Letztlich wird die Verankerung von Bildung für nachhaltige Entwicklung durch entsprechende Tätigkeiten in Forschung und Entwicklung und dem politischen Willen, Bildung für nachhaltige Entwicklung umzusetzen, gekennzeichnet. Forschung und Entwicklung ist für die Verankerung von Bildung für nachhaltige Entwicklung von zentraler Bedeutung. Dies bedarf entsprechender Mittel durch Forschungsförderungsorganisationen. Forschung zu Bildung für nachhaltige Entwicklung muss im Wissenschaftssystem etabliert werden (Di Giulio et al., 2011, S. 55 f.).

5.3. Empirische Befunde über positive Effekte

Die verlässlichen empirischen Befunde zur schulischen Umweltbildung sind rar gesät. Besonders die Untersuchungsdesigns fallen durch mangelhafte Verknüpfung quantitativer und qualitativer Methoden und nicht ausreichende theoretische Fundierung auf.

Die Umweltbildungsforschung bezog in ihren Anfängen nicht in ausreichendem Masse die Ergebnisse der Lehr- bzw. Lernforschung sowie der Schulwirksamkeits- und Schulentwicklungsforschung mit ein. Ebenso sind die Stichprobengrößen in den meisten Fällen unzureichend, weshalb die Forschungsergebnisse zum grossen Teil nicht aufeinander beziehbar sind (Diekmann, 2020, S. 49 f.).

In Skandinavien gehört Draussenunterricht vielerorts bereits seit den 1990ern zum normalen Schulalltag. «Während in Skandinavien bereits 30 bis 40 Prozent der Schulen das Konzept der Draussenschule verfolgen, stehen die deutschen Bildungseinrichtungen hier noch ganz am Anfang» (Harring et al., 2017). Auch in der Schweiz ist der Draussenunterricht noch nicht im Schulunterricht etabliert. Ein Modellprojekt des Instituts für Erziehungswissenschaft der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz in Kooperation mit dem Deutschen Wanderverband hielt in drei Grundschulen binnen drei Jahren einmal wöchentlich Draussenunterricht ab. Das Projekt wurde durch Erziehungswissenschaftler*innen wissenschaftlich begleitet und als Erfolg bewertet. Es konnte gezeigt werden, dass die Vermittlung von Lerninhalten in der Natur positive Effekte auf die Fächer Biologie, Mathematik und Deutsch hatte. Während der drei Jahre konnten sich die Lehrpersonen zunehmend hinsichtlich der Konzeptentwicklung und der fachübergreifenden Gestaltung des Draussenunterrichts professionalisieren (Harring et al., 2017).

An einer niederländischen Studie bezüglich Bauernhofpädagogik nahmen sechs Schulklassen, deren Lehrkräfte und einige Elternteile teil. Ein Teil machte Ausflüge in Bauernhofbetriebe, ein Teil partizipierte an wiederholten Schullandwochen und wieder ein

anderer Teil verbrachte das Schuljahr auf Bauernhöfen (Schockemöhle, 2010, S. 25). Die Lehrpersonen wurden danach mittels Fragebogen zum Wissensstand, Haltungen und Kompetenzen der Kinder befragt. Die Kinder der «Tagesausflugsgruppen» hatten sich demnach vor allem theoretisches Wissen über Tiere und Vegetation, natürliche Prozesse, Lebensmittel und die Relation von Mensch zur Natur angeeignet. Was deren Haltung betraf, so verzeichneten die Pädagog*innen eine Steigerung der Wertschätzung der Bauernhöfe an sich sowie der dort erbrachten Arbeitsleistung. Die «Schulland-Wochen-Klassen» hatten nach Angaben der Lehrkräfte darüber hinaus Kenntnisse über tierliche Reproduktionsprozesse, Hygiene, Naturprozesse und Obhut erlangt. Für die «Schuljahr-Klassen» wurden Kompetenzgewinne der Kinder in naturwissenschaftlicher und sprachlicher Hinsicht konstatiert. Sowohl die Kinder aus den «Schulland-Wochen-Klassen» als auch aus den «Schuljahr-Klassen» wiesen laut Lehrkräfte höhere Anerkennung der Natur und eine höhere Kompetenz in den Bereichen sozialer Umgang, Verantwortungsbewusstsein, Selbstreflexionsfähigkeiten und Selbstvertrauen auf.

Auch wurden positive Effekte hinsichtlich deren körperlicher Aktivität verzeichnet. In Elterngesprächen zeichnete sich ab, dass sämtliche Kinder von den Naturbildungsmassnahmen begeistert waren. Allerdings konnten lediglich die Eltern der Kinder aus den «Schuljahr-Klassen» greifbare Veränderungsprozesse im Verhalten ihrer Kinder wie gesündere Ernährung, mehr Engagement bei Haushaltstätigkeiten, Aufklärung der Eltern hinsichtlich deren Produktwahl, neue Interessen, die Anwendung neuer Lernmethoden und mehr Freude am Schulbesuch bemerken. Die Kinder selbst gaben an, die positive Atmosphäre auf dem Bauernhof, den Bewegungsfreiraum, die physische Aktivität im Freien und die selbstständige Aufgabenbewältigung zu geniessen. Ausserdem hätte sich ihre Haltung hinsichtlich der Wertschätzung der bäuerlichen Tätigkeiten gesteigert. Generell liessen sich hinsichtlich der Wertschätzung der bäuerlichen Arbeit grosse Differenzen zwischen den «Tagesausflugsgruppen» und den anderen Kohorten feststellen, da es ersteren an praktischer Erfahrung mangelte (Schockemöhle, 2010, S. 29 f).

Hinsichtlich der didaktischen Implementierung und Ausgestaltung schulischer Umweltbildung legten Eulefeld et al. (1985, 1991) zwei grundlegende Befunde vor. Beide Untersuchungen wurden im quantitativen Forschungsdesign mittels Befragung von Lehrkräften durchgeführt. Forschungsthema waren Setting, Umfang und didaktische Gestaltung schulischer Umweltbildung. Ihr Ansatz war dabei handlungsorientiert. An den Untersuchungen nahmen sowohl herkömmliche Schulmodelltypen als auch Modellversuchsschulen teil. Die Untersuchungsergebnisse stellen starke Veränderungsprozesse hinsichtlich der Ausgestaltung der schulischen Angebote fest. So war der Anteil der Schulen, welche 1985 die

Prinzipien der Handlungs-, Situations-, Problem- und Systemorientierung in ihre Umweltbildungskonzepte integriert hatten, gering. Am stärksten verbreitet waren verbal-problemorientierte Unterrichtsformen. 1991 hatten hingegen bereits dreimal so viele Schulen eine Kombination der Prinzipien zur Umweltbildung in den Schulalltag integriert. Auch das Ausmass verbal-problemorientierten Unterrichts hatte deutlich abgenommen. Fächerübergreifender Unterricht blieb jedoch die Ausnahme, wobei die Modellschulen diesbezüglich stärker ausgeprägte Interdisziplinarität aufwiesen und auch die Durchführung von Draussenunterricht in stärkerem Mass praktiziert wurde (Diekmann, 2020, S. 51 f.).

Lude (2006) stellte fest, dass das Angebot an Naturerfahrungen im Verlauf der Schulzeit sukzessive abnimmt. Generell wurde eine Tendenz zu Naturerfahrungen in der Freizeit konstatiert. Dies gilt jedoch nicht für ästhetische, instrumentelle und ökologische Naturerfahrungen. Hier lässt sich eine Ausgewogenheit zwischen freizeitleichem und schulischem Kontext feststellen. Weiter entdeckte Lude ein Stadt-Landgefälle zuungunsten städtisch situierter Kinder, bei welchen Naturerfahrungen auch in der Freizeit selten sind und vergleichsweise zu hohem Anteil schulisch-institutionalisiert ablaufen. Für Naturerfahrungen im schulischen Kontext beschrieb Eulefeld (1991) einen höheren Grad an Handlungsorientierung und experimentellen Anteilen (Diekmann, 2020, S. 54). Durch den Vergleich der Modell- und der herkömmlichen Schulformen konnten Eulefeld et al. (1993) bemerken, dass «flexible zeitliche Organisationsformen sowie inhaltliche Spielräume wichtige Voraussetzungen für die Optimierung von Umweltbildungsangeboten darstellen» (Diekmann, 2020, S. 55).

Buddeberg (2014) fasste im Zuge von Lehrer*innenbefragungen zusammen, dass Umweltbildung vor allem in gesellschaftswissenschaftlichen und deutlich weniger in naturwissenschaftlichen Fächern stattfindet. Jüngere Forschungsergebnisse aus dem anglikanischen Raum konnten einen signifikanten Zusammenhang zwischen schulischer Umweltbildung, den Umwelteinstellungen und dem Umwelthandeln der Schüler*innen erkennen (Riess, 2010, Eilam et al., 2011). Auch in den früheren Untersuchungen von Eulefeld et al. (1985, 1991) zeigten sich die Lehrpersonen optimistisch, was die erfolgreiche Vermittlung der Bildungsangebote anbelangte. Diese Ergebnisse stehen im Widerspruch zu früheren Untersuchungen, welche schulischer Umweltbildung die Generierung von Halbwissen im Sinne von nicht vollständigem Wissen und unzureichendem Handlungswissen zusprachen. Die jüngeren Forschungsergebnisse konnten fächerübergreifendes Arbeiten und die Verbindung von fachlichem und emotionalem Lernen als wesentliche Bedingungsfaktoren effektiver umweltbildungsdidaktischer Gestaltung festmachen. Auch das Alter der Kinder spielt nach Riess (2010) eine bedeutende Rolle. So profitieren jüngere Schüler*innen in stärkerem

Ausmass von Umweltbildungsmassnahmen als ältere. Kromer et al. (2003) stellten ein signifikantes Nachlassen der Wirksamkeit ab 15 Jahren fest (Diekmann, 2020, S. 56 f.).

Nachreiner et al. (2020) führten von 2017 bis 2019 in neun Workshops eine Wirkungsanalyse von Bildungsmassnahmen für nachhaltige Entwicklung für unterschiedliche Altersgruppen vom Kindergarten bis zur Sekundarschulstufe durch. Sie stellten in ihrer Untersuchung eine grosse inhaltliche Bandbreite von vor allem schulischen Umweltbildungsangeboten fest, wobei das Angebot für Jugendliche ab 15 Jahren sogar jenes für Kinder überstieg. Was das Stadt-Landgefälle angeht, konstatierten sie im städtischen Bereich innovativ-interaktive Optionen und im ländlichen Bereich naturerlebnispädagogische. Auf Vielfalt und Diversität wurde in Empowerment- und Antidiskriminierungsangeboten eingegangen, während andere sich etwa auf Naturbeobachtungen und -erlebnisse spezialisierten. Darüber hinaus gab es Umweltbildungsangebote, welche sich speziell auf die Themen Klimaschutz und Energieeffizienz konzentrierten (Nachreiner et al., 2020 S. 41).

Nachreiner et al. stellten ebenso eine grosse methodische Vielfalt von theoretischen Verfahren, wie etwa Unterrichtsmodule über Beratung, Exkursionen, aber auch Kampagnen fest. Praxisorientierte Angebote fanden sie vor allem in Form von Experimenten, Laboraktivitäten oder Wettbewerben vor. Umweltbildungsmaterialien waren vor allem Printmaterialien, Experimentierausrüstung, Messgeräte, Baustoffe, Spiele und Rätselaufgaben. Darüber hinaus erfreuen sich zunehmend digitale Medien in Form von Informationsdownloads, Apps, Filmen oder Audiowalks grosser Beliebtheit. Exemplarisch sei an dieser Stelle das Projekt «KlimaKunstSchule» von Bildungscent e. V. vorgestellt, welches sich an die schulischen Sekundarstufen I und II wandte. In diesem Projekt brachten Kinder gemeinsam mit Künstler*innen Projektideen hervor, welche mittels Bastel- und Recyclinggrundstoffen, Informationen und Beratung umgesetzt wurden und ein grosses Mass an Partizipation der Schüler*innen aufwiesen. Diese Projektideen wurden durch Audiowalks in Berlin und begleitende Kampagnen abgerundet. Inhaltlich ging es in den Projekten um Themen des Klimaschutzes, der Wirksamkeitserfahrung von Ideen und um Kunsterleben. Das Projekt «KlimaKunstSchule» wurde durch das Programm Nationale Klimaschutzinitiative gefördert. Die Autor*innen analysierten das Zusammenspiel von Theorie und Praxis in der Umweltbildung und stellten als für die Kinder und Jugendlichen wichtige Themen, wie Klüfte zwischen Umweltwissen und Umwelthandeln, Halbwissen hinsichtlich Energie, Konsum, Fortbewegung, nachhaltigem Alltagsleben und zunehmenden Umweltproblemen und die Bedeutsamkeit des eigenen Umwelthandelns als zentrale Problemfelder fest. In der Praxis liege der Fokus der Kinder, anders als im Kanon der theoretischen Abhandlungen beschrieben, jedoch auf Naturbeobachtungen und -erfahrungen. Die Kinder und Jugendlichen zeigten in der Praxis ihr

Naturverständnis als etwas, das in der Beobachtung, im Erlebnis und der Erfahrung realisiert werde (Nachreiner et al., 2020, S. 42 f.).

Sie bevorzugten Erfahrungen der Selbstwirksamkeit in der Umweltbildung, Aktionsorientierung und starken Bezug zu ihrer Lebenswelt, Informationsvermittlung in Form von konkreten Fakten, ein hohes Mass an Diskurs und Meinungsäusserung zu Umweltthemen und Möglichkeiten der Partizipation und des autonomen Arbeitens. Für die Kinder seien neue Narrative, mehr Kreativität und Abwechslung im Unterricht laut eigenen Aussagen von Bedeutung. So untermauerten die Kinder ihre Präsentationen häufig mit aufwändigen eigenen Geschichten. Die Jugendlichen indes waren in stärkerem Masse an Materialien interessiert, welche bereits existierende nachhaltige Lebensweisen darlegten. Ein weiterer grosser Wunsch waren verstärkte Projektarbeiten im Team. Seitens der Lehrer*innen würden sich die Kinder und Jugendlichen eine motivierende und handlungsorientierte Gestaltung des Unterrichts wünschen, so die Untersuchungsergebnisse von Nachreiner et al. Auch wünschten sie sich mehr Draussenunterricht zu Gunsten von Naturerlebnissen und -erfahrungen, etwa in Form von Müllentfernungsaktionen in der Natur oder Wiederbelebungsmaßnahmen (Nachreiner et al., 2020, S. 44).

In allen Workshops zeigten sich zunächst deutliche Naturempathie-Defizite der Kinder und Jugendlichen. Sie waren zu Beginn distanziert und ihr Interesse an Umweltthemen war eher oberflächlich, obwohl sie Kenntnisse über Umweltprobleme und deren Bedeutungen hatten. Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein hatten keine Relevanz für ihr Alltagsleben. Es offenbarten sich deutliche Klüfte zwischen Umweltwissen, -einstellungen und -handeln. Oft stand umweltfreundliches Handeln für die Kinder und Jugendlichen im Widerspruch zu anderen Handlungsmotiven wie Konsum, Prestige und Anerkennung sowie Komfort. Umweltthemen wurden vor allem mit Krisen und Bedrohungen in Verbindung gebracht. Dies regte die Kinder und Jugendlichen auch zur kritischen Auseinandersetzungen mit politischen und wirtschaftlichen Machtverhältnissen an (Nachreiner et al., 2020, S. 45). Die Jugendlichen hinterfragten eingehend die Sinnhaftigkeit etablierter Strukturen und Akteur*innen in den Bereichen Landwirtschaft, Energie und Automobilindustrie und deren Rolle bei der Verhinderung nachhaltiger Entwicklung. Dies bestätigte Ausführungen anderer Studien, welche Jugendlichen ein breites Nachhaltigkeitsbewusstsein zuschrieben, welches Umweltthemen im Sinne der drei Säulen der Nachhaltigkeit auch mit sozialen bzw. sozialpolitischen und ökonomischen Inhalten verbindet. Die Politik und ihre Akteur*innen werden von ihnen eher als Teil des Problems, denn der möglichen Lösung betrachtet. Grosses Vertrauen hingegen bringen sie Umweltverbänden entgegen, deren Handlungsmacht jedoch als äusserst beschränkt wahrgenommen wird. Ebenso bezweifeln die Jugendlichen die

Einflusseffekte ihrer eigenen Handlungen in Anbetracht der Komplexität und Globalität der bestehenden Umweltprobleme. Angesichts mangelnden gesellschaftspolitischen Engagements resignieren die Jugendlichen häufig und stellen den Nutzen individueller Verhaltensänderungen in Frage. Die krisenhafte Konotierung von Umweltthemen führte für die Jugendlichen zuvor eher zur Ausklammerung dieser anstatt zu einer näheren Beschäftigung damit. Bildung für nachhaltige Entwicklung kommt nach den Autor*innen auch die Aufgabe zu, lösungsorientierte, lebensnahe und politische Modelle aufzuzeigen. Zum einen könnten dies bereits existierende gemeinschaftlich und individuell sinnvolle Wirtschafts- und Konsumformen sein, welche sich von der derzeit dominanten umweltzerstörerischen unterscheiden. Zum anderen könnten umweltpolitische Erfolgsgeschichten das Ohnmachtsgefühl der Jugendlichen relativieren (Nachreiner et al., 2020, S. 46).

Durch die Partizipation in den Workshops zeigte sich die Relevanz der Selbstwirksamkeitserfahrungen für die Aneignung von Lerninhalten und verstärktes Interesse an umweltbezogenen Themenbereichen. Ein weiteres Ergebnis der Untersuchung von Nachreiner et al. zeigte, dass Umweltbildung durch Lebensweltbezüge der Kinder und Jugendlichen Verbindungen zwischen Fachwissen und Alltagswelt verdeutlichen sollte. So zeigten viele Jugendliche zwar ein hohes abstraktes Verständnis von Umweltthemen, nahmen sie aber deutlicher wahr, wenn sie ihre eigene Lebenswelt betrafen (Nachreiner et al., 2020, S. 47).

5.4. Anforderungen an Lehrkräfte

Die Verbindung von Naturerfahrungen und schulischer Bildung bedarf geschulter Lehrpersonen. Die Lehrkraft sollte sich mit hohem Engagement in etwaige Projekte einbringen und im eigenen Lebensalltag über Naturaffinität verfügen und Freude an der Vermittlung von Erlebnissen aufweisen. Die Kernkompetenz hierfür liegt in der Pädagogik selbst. Die Kinder sollten zu neuen Erfahrungen motiviert werden, was eine vertrauensvolle Beziehung zur Lehrkraft erfordert. Dies ermöglicht es ihnen, sich frei in der Natur zu bewegen, Prozesse zu analysieren und ihre Umwelt zu erforschen. Die Vermittlung von Naturwissen erfordert eine professionelle, kindgerechte Begleitung durch die Pädagog*innen, was zusätzlich hohe Anforderungen an ihre fachdidaktischen, wissenschaftlichen und diagnostischen Fähigkeiten stellt. Die Lehrpersonen sollten die Kinder instruieren, deren bisherige Wissensstände aktivieren, Prozessklärungen von ihnen einfordern, zu Vergleichen und geistiger Auseinandersetzung mit Problemstellungen anregen. Dies erfordert adäquate fachspezifische Kenntnisse der Lehrer*innen. Die Transformation und der Ausbau der kindlichen Imagination

zu wissenschaftlichen Erkenntnissen zählt zu den wesentlichen Aufgaben der Pädagog*innen. Gemeinsame Exploration von Naturphänomenen orientiert sich dabei im Idealfall an den Fragen der Kinder, wodurch deren Wissensdrang forciert wird. Das Gelingen von Umweltbildung beruht auch auf der Inklusion von Elternarbeit und Kooperationen auf politischer Ebene (Purin, 2016, S. 13).

Aus Sicht der Pädagog*innen hat Draussenunterricht das Leistungsvermögen und die Lern- und Alltagsfähigkeiten der Schüler*innen zu erhöhen (Mygind et al., 2018b). Er schafft die Basis für wissenschaftsbasierten Unterricht und schülerzentriertes Aneignen geistiger Herausforderungen sowie positive Veränderungsprozesse in Richtung interdisziplinären Unterrichts, Methodenerfahrung und Ausweitung unterschiedlicher Lernfähigkeiten. Gleichzeitig sind die Pädagog*innen mit einem grösseren Arbeitsaufkommen belastet, wie klimatische Aussenbedingungen zu berücksichtigen, ebenso die Erwartungen an die Schule und die strukturellen Bedingungen (Barfod et al., 2018). Diesen etwaigen Herausforderungen können schulenübergreifende Vernetzung, Planungsmassnahmen und Novellierung der rechtlichen Gegebenheiten Abhilfe leisten (Handreichung der Professur für Sport- und Gesundheitsdidaktik TU München, u.b., S. 3).

Das mittlerweile beispielsweise in Österreich etablierte Studium der «Umweltpädagogik» etwa beruht auf naturwissenschaftlich-pädagogischen Fähigkeiten und beinhaltet, die Nutzung des Lernorts Natur multiperspektivisch zu betrachten. Die Studierenden absolvieren dabei ebenfalls Praktika in unterschiedlichsten Settings mit divergierenden Zielgruppen, um umfassende Expertise zu erhalten. Theoretische Lernerfahrung im Sinne nachhaltiger Entwicklung wird durch praktische Erfahrung von Naturpädagogik abgerundet. Die Interdisziplinarität der Lehrveranstaltungen ermöglichen es, sich die praxis- und naturbezogene Bildungsarbeit in der Gruppe anzueignen, ebenso wie ein wissenschaftlich-forschendes Verhalten zu generieren und sich durch Erfahrung für Öffentlichkeitsarbeit zu qualifizieren. Inhaltlich sind naturwissenschaftliche Schwerpunkte gesetzt. Das Studium der Umweltpädagogik integriert Schwerpunkte der Naturpädagogik und des Green Care; durch den Erwerb wissenschaftsbasierter Kompetenzen wird es als Verbindung von Pädagogik, Forschung und Praxis gegenüber anderen Ausbildungen aufgewertet (Lirsch, 2015, S. 15).

5.5. Organisatorische Hinweise aus der Praxis

Lirsch (2015) empfiehlt auf Basis praxisnaher Erfahrung den Eltern zu Beginn des Schuljahres ein Schreiben mit allen Informationen bezüglich der naturpädagogischen Lerninhalte zu-

kommen zu lassen: deren Organisation, der benötigten Grundausrüstung, Anfahrtskosten, Verpflegung usw. Die Grundausrüstung ist ein bedeutsamer Einflussfaktor für die Aktivitäten im Freien, wie Geländeschuhe, geeignete Rucksäcke und Kleidung. Darüber hinaus empfiehlt Lirsch Exkursionen in die Natur während der Mitte der Woche, um eine bessere Ausgleichswirkung zum traditionellen Schulalltag zu erzielen. Des Weiteren erleichtert dies die Planung in Abhängigkeit der Wetterlage. Besonders während des Winters sind die Exkursionen vorzugsweise binnen der zweiten und dritten Schulstunde abzuhalten, um Tageslicht, Wärme und Tagesdynamik optimal zu nutzen. Aus Sicherheitsgründen sollten die Lehrpersonen Erste-Hilfe-Ausrüstung, Mobiltelefon, Notfallkontaktinformationen und medizinisch relevante Daten der Kinder, fachmedizinische Notfallkontakte und rechtliche Hinweise mit sich führen (Lirsch, 2015, S. 30 f.). Sowohl das schulisch-pädagogische als auch das elterliche Umfeld sollten ausreichend über den Wert der Naturerfahrungen für die kindliche Entwicklung, aber auch über den Nutzen für die Schule selbst und das private Umfeld aufgeklärt werden. Auch organisatorische Informationen sollten transparent im Vorfeld vermittelt werden. Nur ein positives Zusammenwirken von schulischer und privater Seite kann maximal förderlich auf die Entwicklung von Lernerfolgen einwirken. Bei hoher Beständigkeit und Beharrlichkeit ist die Naturpädagogik am effektivsten. Die naturpädagogisch unterrichtenden Pädagog*innen sollten im Idealfall auch die Bezugslehrkräfte der Klasse sein, da diese in der Regel eher auf die besonderen Bedürfnisse der Kinder und die Eigenheiten der Klasse eingehen können. Lirsch (2015) meint, dass ein besonders früher Naturunterricht effektiver sei, da Pubertierende andere Bedürfnisse haben als jüngere Kinder und naturpädagogischer Unterricht speziell auf diese angepasst werden müsste. Dabei sind mehrtägige Aufenthalte, Abenteuercharakter, Förderung handwerklicher Kompetenzen, Nachtprogramme und ausreichend Reflexion zu berücksichtigen.

Besonders sorgfältig sollte nach Lirsch (2015) die erste Naturerfahrung geplant werden. Dieser Prozess wirkt sich massgeblich auf die späteren Erlebnisse im Rahmen längerfristiger Naturpädagogik aus. Dabei gilt es, dass der erste Ausflug besonders hinlänglich der Interessen der Kinder gestaltet wird und sie sich euphorisch auf die nächste Exkursion freuen. Bei der ersten Exkursion sollten Verhaltensregeln für Anfahrt und Aufenthalt, Erläuterung des organisatorischen Ablaufs, Erkundung des Naturorts und seiner Umgebung, Erklärungen bezüglich des Hintergrunds der Exkursion besondere Beachtung geschenkt werden. Auch das Anlegen eines Sammelordners mit Materialien und Berichten über die Naturerfahrungen ist empfehlenswert. So können die Schüler*innen ihre Naturerfahrungen besser reflektieren. Gleichzeitig stellt ein solcher Ordner ein Feedback für die Lehrkräfte hinsichtlich der Interessenslagen der Kinder und der erzielten Lernerfolge dar.

Die grundlegenden Verhaltensregeln sollten gemeinsam mit den Schüler*innen erarbeitet werden, wodurch eine höhere Teilhabe und ein höheres Verantwortungsgefühl auf deren Seite erzielt wird. Lirsch (2015) konstatiert weiter, dass es bei Aufhalten in weitläufigen Naturräumen von Vorteil sei, einen akustisch über weite Entfernungen gut wahrnehmbaren Signalton mitzuführen. Auch der Umgang mit Handys und anderen elektronischen Geräten muss während der Exkursionen bedacht werden. Prinzipiell wirkt sich ein Ausschalten der Geräte, abgesehen zum Erfüllen spezieller, durch die Pädagog*innen vorgegebener Aufgabenstellungen oder Naturaufnahmen, positiv auf das Naturerlebnis aus.

6. Empfehlungen für die Gestaltung schulischer Umweltbildung

Auf Basis der in dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse lassen sich folgende Grundprinzipien für die Gestaltung schulischer Umweltbildung festhalten: Der Unterricht sollte sich möglichst am Konzept der Bildung für nachhaltige Entwicklung orientieren und somit fächerübergreifend, interdisziplinär ablaufen, um den umfassenden Umweltthemen Rechnung zu tragen. Die Vernetztheit mit anderen Themenbereichen ist aufzuzeigen. Die Lebenswelt der Schüler*innen steht themengebend im Zentrum, um deren Involviertheit zu erhöhen. Durch praktisch selbstgesteuerte Erfahrungen etwa in Form von Experimenten oder Projektarbeit werden die Selbstkompetenzen der Schüler*innen gefördert. Der Unterricht sollte anhand konkreter Problemstellungen erfolgen. Regelmässiger Draussenunterricht bietet den Schüler*innen die Möglichkeit, eine Verbindung von fachlichem und emotionalem Lernen durch Beobachtung, Erlebnis und Erfahrung zu generieren. Je regelmässiger und zeitintensiver die Naturerfahrungen stattfinden, desto höhere Anerkennung der Natur, mehr Verantwortungsgefühl, Selbstreflexionsvermögen, soziale Kompetenzen und Selbstvertrauen entwickeln sich.

Die Gestaltungsmöglichkeiten des Draussenunterrichts sind vielfältig und können abgesehen von Experimenten, Umweltschutzaktivitäten, Gartentätigkeiten, Tierkontakt, Waldaufenthalte, Landwirtschaftserfahrungen, sportliche Aktivitäten und kreative Ausdrucksformen beinhalten.

Das Alter der Schüler*innen ist ein wichtiger Faktor der Unterrichtsgestaltung. Bei jüngeren Schüler*innen ist der Schwerpunkt auf kreative Prozesse zu legen, während Jugendliche stärker durch Fakten und das Aufzeigen von real existierenden alternativen Lebens- und Wirtschaftsweisen zu motivieren sind. Aufgrund ihres stark ausgeprägten Nachhaltigkeitsbewusstseins bei gleichzeitigem Ohnmachtsgefühl gegenüber den Ursachen der ökologischen Krise sind positive Selbstwirksamkeitserfahrungen besonders wichtig.

In der Kommunikation mit den Eltern der Schüler*innen ist grösstmögliche Transparenz anzustreben, sowohl was den Umweltbildungswert von Draussenunterricht, Projekten und Experimenten, als auch was deren organisatorischen Ablauf, die benötigte Ausstattung und Kosten angeht. Draussenunterricht sollte am besten Mitte der Woche und vormittags stattfinden, wenn möglich mehrtägige Aufenthalte, Abenteuercharakter, Kompetenzförderung und Reflexion der Erfahrungen inkludieren. Weiters sollten die Pädagog*innen durch Erste-Hilfe-Ausrüstung, Mobilgerät und Kontaktinformationen auf etwaige Notfälle vorbereitet sein. Um die Teilhabe und das Verantwortungsgefühl der Schüler*innen zu steigern, sollte der Ablauf der Naturerfahrung zuvor erläutert werden und gemeinsam mit ihnen Verhaltensregeln erarbeitet werden. Während der Naturerfahrungen empfiehlt es sich, ein Ausschalten der Mobilgeräte der Schüler*innen zu vereinbaren.

7. Fazit

In dieser Arbeit konnte zunächst die Bedeutung und Problematik des aktuellen Mensch-Naturverhältnisses aufgezeigt werden. Der am Anfang beschriebene Fokus auf die kindliche und jugendliche Naturbeziehung im Kontext schulischer Umweltbildung zeigte zunächst die drastische Betroffenheit der Kinder und Jugendlichen von Naturentfremdung und Technisierung ihrer Alltagswelt. Gleichzeitig wurde auf abstraktem Niveau deren fortwährend bestehende Naturverbindung offenbar. Sie verfügen zudem über ein hohes Umwelt- und diesbezügliches Problembewusstsein. Für die kindliche Entwicklung konnte die Bedeutung von natürlichen Umgebungen durch deren Beständigkeit und stetigen Wandel aufgezeigt werden. In der Natur können Kinder Abenteuer, Selbsterfahrung, Neugierde, Experimentierfreude und Sicherheit erleben. Die kindliche Entwicklung kann durch Naturerfahrungen bezüglich psychischer Gesundheit, allgemeinem Wohlbefinden, Sozialkompetenzen, Lernfähigkeit, Konzentrationsfähigkeit, Motorik und Selbstbewusstsein begünstigt werden. Selbst in geringem Ausmass zeigen Naturerfahrungen positive Effekte auf die kindliche Entwicklung. Naturerfahrungen und Praxisnähe stellen die Basis abstrakter Wissensvermittlung dar. Umweltbildung sollte stets konkrete Probleme aus dem Alltagsleben der Kinder und deren innovatives Potenzial mit Naturerfahrungen verbinden.

Umweltbildung bedeutet immer auch Persönlichkeitsentwicklung, wobei sie zwei Ziele verfolgt: die Generierung von Naturbeziehung und die Herausformung nachhaltigen Verhaltens der Schüler*innen. Letztlich ist die nachhaltige Veränderung gesamt menschlicher Denkmuster das Ziel umweltpädagogischer Konzepte. Schulische Umweltbildung hat sich aus zwei

unterschiedlichen Traditionen (Naturschutz und Naturwissenschaft) entwickelt. Heute ist das Nachhaltigkeitskonzept in den Bildungsdiskurs erfolgreich in Form der «Bildung für nachhaltige Entwicklung» in schulische Bildungs- und Lehrpläne querschnittsmässig über alle Fächer integriert bzw. als Kanon von fächerübergreifenden Themen im Lehrplan festgehalten. Die erfolgreiche Umsetzung des Konzepts erfordert die Vermittlung spezieller Kompetenzen im Sinne der Nachhaltigkeit an die Schüler*innen, Zugang zu entsprechenden Bildungsmassnahmen für alle, die Bereitstellung entsprechender Lehrmittel, die Implementierung von Studiengängen an Hochschulen und Forschung und Entwicklung in entsprechenden Ausbildungsstätten der Pädagog*innen. Empirische Studien, so konnte in dieser Arbeit gezeigt werden, bestätigen die Wirkung von Massnahmen für Bildung für nachhaltige Entwicklung.

Die eingangs formulierte Forschungsfrage, mit welchen pädagogischen Massnahmen die Naturempathie im schulischen Kontext gezielt gefördert werden könne, konnte in Kapitel 6 «Empfehlungen für die Gestaltung schulischer Umweltbildung» beantwortet werden. Die Hypothesen lassen sich anhand des einbezogenen Datenmaterials wie folgt überprüfen:

H1: Naturerfahrung ist ein grundlegendes menschliches Bedürfnis mit heilender Wirkung.

Anhand der Ausführungen in den Kapiteln «Menschliche Naturverbundenheit», «Forschungsstand», «Integrative Therapieansätze», «Erklärungsmodelle der Wirkung von Natur» und «Forschungsergebnisse zu den Wirkungseffekten von Natur» kann diese Hypothese als bestätigt betrachtet werden.

H2: Pädagogisch angeleitete Naturerfahrungen fördern sensomotorische, emotionale und kognitive Kompetenzen der Schüler*innen.

Anhand der Ausführungen in den Kapiteln «Umweltpädagogik» und «Empirische Befunde über positive Effekte» kann auch diese Hypothese als bestätigt betrachtet werden.

H3: Förderung von Naturempathie der Schüler*innen stellt einen wichtigen Beitrag zur Erziehung zur Nachhaltigkeit dar.

Anhand der Ausführungen im Kapitel «Naturverbundenheit und Bildung» kann auch diese Hypothese als bestätigt betrachtet werden.

Somit bewahrheiteten sich die Hypothesen anhand des Literaturstudiums. Auch konnten auf dieser Basis konkrete Handlungsempfehlungen zur Gestaltung von Umweltbildungsmassnahmen im Schulunterricht generiert werden. Bezüglich des speziellen Fokus auf schulische, heilpädagogische Kontexte zeigte sich eine Forschungslücke. Diesbezüglich

mangelt es derzeit an konkreten Adaptionen der Bildungskonzepte sowie an empirischen Untersuchungen, wobei die ausgeführten Grundprinzipien der Wirkungsweise der Umweltbildung allgemein menschliche Gültigkeit beanspruchen.

8. Literaturverzeichnis

Arnold, M., Carnap, A., Bormann, I. (2017): Bestandsaufnahme zur Verankerung von Bildung für nachhaltige Entwicklung in Bildungs- und Lehrplänen. Freie Universität Berlin. Stiftung «Haus der kleinen Forscher» (Hrsg.). Aufgerufen auf: https://www.researchgate.net/publication/315576095_Bestandsaufnahme_zur_Verankerung_von_Bildung_fur_nachhaltige_Entwicklung_Bildungs-_und_Lehrplanen am 21.12. 2022

Arvay, C. (2016): Der Biophilia-Effekt. Heilung aus dem Wald (2. Auflage). Wien. Ullstein Taschenbuch.

Altman, I., Wohlwill, J. (1983) (Hrsg.): Behaviour and the Natural Environment (S. 5–37). New York, London. Plenum.

Bäumli-Rosnagl, M. (1992): Lehr-Perspektiven. In: Münchner Uni-Magazin Nr.5. S. 10–11 Aufgerufen auf: <https://epub.ub.uni-muenchen.de/2926/> am 21.12.2022

Bancalari, K. (2015): Waldkindergärten in Österreich. Green Care WALD Bildungs- und Beratungsunterlage. Bundesforschungszentrum für Wald (Hrsg.). Wien. Aufgerufen auf: https://www.bfw.gv.at/wp-content/uploads/gcw_waldkindergarten_2021_2.pdf am 02.02.2023

Barfod, K., Bentsen, P. (2018): Don't ask how outdoor education can be integrated into the school curriculum; ask how the school curriculum can be taught outside the classroom. In: Curriculum Perspectives, 38. S. 151–156.

Bauer, N., Martens, D. (2010): Die Bedeutung der Landschaft für die menschliche Gesundheit. Ergebnisse neuester Untersuchungen der WSL. In: Eidgenössische Forschungsanstalt WSL (Hrsg.): Forum für Wissen. Vol. 2010. Landschaftsqualität. Konzepte, Indikatoren und Datengrundlagen (S. 43–51). Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft.

Becker, C., Lauterbach, G., Spengler, S., Dettweiler, U., Mess, F. (2017): Effects of Regular Classes in Outdoor Education Settings: A Systematic Review on Students» Learning, Social and Health Dimensions. In: International Journal of Environmental Research and Public Health, 14(5). S. 485.

Bentsen, P., Jensen, F. S., Mygind, E., & Randrup, T. B. (2010): The extent and dissemination of udeskole in Danish schools. In: Urban Forestry & Urban Greening, 9(3). S. 235–243.

Benz, M., Bauer, J. (2015): On Scorpions, Birds and Snakes. Evidence for Shamanism in Northern Mesopotamia during the Early Holocene. In: Journal of Ritual Studies 29 (2):1.

Bischof-Köhler, D. (2011): Soziale Entwicklung in Kindheit und Jugend. Bindung, Empathie, Theory of Mind. Kohlhammer.

Bølling, M., Otte, C., Elsborg, P., Nielsen, G., Bentsen, P. (2018): The association between education outside the classroom and students school motivation. Results from a one-schoolyear quasi-experiment. In: International Journal of Educational Research, 89. S. 22–35.

Bortz, J., Döring, N. (2006): Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und Sozialwissenschaftler. Weinheim. Springer.

Bowlby, J. (1980): Attachment and Loss. Volume III: Loss Sadness and Depression. Basic Books.

Brämer, R. (2020): Abschied von der Natur? Facetten einer schleichenden Naturentfremdung. In: Natur subjektiv. Studien zur Natur-Beziehung in der Hyperzivilisation. Aufgerufen: https://www.natursoziologie.de/files/abschied-von-der-natur-version-04_2003121333.pdf
21.12.2022

Buddeberg, M. (2014): Zur Implementation des Konzepts Bildung für nachhaltige Entwicklung. Eine Studie an weiterführenden Schulen in Nordrhein-Westfalen. Münster. Waxmann.

Bühler, K. (1933): Die Axiomatik der Sprachwissenschaft. Kant-Studien, 38(1–2). S. 20–90.

Bühler, K. (1934): Sprachtheorie: Die Darstellungsfunktion der Sprache. Ullstein.

Corleis, F. (2000): Die Bedeutung von Naturerlebnissen in der Schule- Naturerlebnispädagogik. Lüneburg. Verlag Edition Erlebnispädagogik.

Danner, M. (2018): Zusammenfassung vom Machbarkeitskonzept zur Pilotstudie Draussenschule in Hamburg. Einführung der Draussenschule an Hamburger Schulen.

Plotzki, J. (Hrsg.). buhak Stiftung/Behörde für Umwelt und Energie. Hamburg.

De Haan, G. (1993): Die Reflexion und Kommunikation im ökologischen Kontext. In: Apel, H. (Hrsg.): Orientierungen zur Umweltbildung (S. 119–172). Bad Heilbrunn. Klinkhardt.

Detel, W. (2016): Hermeneutik der Literatur und Theorie des Geistes. Exemplarische Interpretationen poetischer Texte. Frankfurt am Main. Klostermann.

Dewey, J. (2004): Erfahrung, Erkenntnis und Wert. Suhr, M. (Hrsg.). Frankfurt/Main. Suhrkamp.

Dewey, J. (2010): Demokratie und Erziehung. Eine Einleitung in die philosophische Pädagogik. Oelkers, J. (Hrsg.). Weinheim, Basel. Beltz Verlag.

Di Giulio, A., Reusch Schweizer, C., Adomssent, M., Blaser, M., Bormann, I., Burandt, S., Fischbach, R., Kaufmann-Hayoz, R., Krikser, T., Künzli David, C., Michelsen, G., Rammel, C., Streissler, A. (2011): Bildung auf dem Weg zur Nachhaltigkeit. Vorschlag eines Indikatorensets zur Bildung für nachhaltige Entwicklung. In: Allgemeine Ökologie zur Diskussion gestellt. Nr. 12. Schriftenreihe der interfakultären Koordinationsstelle für allgemeine Ökologie. Aufgerufen auf: <https://boris.unibe.ch/7377/> am 20.02.2023

Diekmann, M. (2020): Umweltbildung und Naturerfahrungen in der Schule. Konzepte, Forschungsbefunde und Entwicklungsperspektiven. Inaugural-Dissertation. Westfälische Wilhelms-Universität in Münster. Aufgerufen auf: https://www.research-gate.net/profile/MariusDiekmann/publication/359392589_Umweltbildung_und_Naturerfahrungen_in_der_Schule_Konzepte_Forschungsbefunde_und_Entwicklungsperspektiven/links/625d31bba279ec5dd7ff3c54/Umweltbildung-und-Naturerfahrungen-in-der-Schule-Konzepte-Forschungsbefunde-und-Entwicklungsperspektiven.pdf am 2.2.2023

Eilam, E., Trop, T. (2011): ESD Pedagogy. A Guide for the Perplexed. The Journal of Environmental Education, 42 (1), S. 43–64.

Eulefeld, G., Frey, K. & Haft, H. (1981): Ökologie und Umwelterziehung. Ein didaktisches Konzept. Stuttgart. Kohlhammer.

Eulefeld, G., Bolscho, D., Rode, H., Rost, J., Seybold, H. (1991): Konsequenzen empirischer Forschung beim Projekt «Praxis der Umwelterziehung im allgemeinbildenden Schulsystem». In: Eulefeld, G., Bolscho, D., Seybold, H. (Hrsg.): Umweltbewusstsein und Umwelterziehung. Ansätze und Ergebnisse empirischer Forschung (S. 123–134). Kiel. IPN.

Eulefeld, G., Bolscho, D., Rode, H., Rost, J., Seybold, H. (1993): Entwicklung der Praxis schulischer Umwelterziehung in Deutschland. Ergebnisse empirischer Studien. Kiel. Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften.

Eser, U. (2015): Naturerfahrung, -erleben und -beziehung aus Naturschutzethischer Sicht. In: Jung, N., Molitor, H., Schilling, A. (Hrsg.): Natur, Emotion, Bildung- vergessene Leidenschaft? Zum Spannungsfeld von Naturschutz und Umweltbildung (S. 34–52). Opladen. Budrich UniPress.

Fellner, A. (2003): Muster, die verbinden. Die Subjektive Didaktik im Kontext der Ökosophie. Carl Auer Verlag.

Fromm, E. (1964): Die Seele des Menschen – Ihre Fähigkeit zum Guten und zum Bösen. New York. Harper and Row.

Fromm, E. (1976): Haben oder sein? Die seelischen Grundlagen einer neuen Gesellschaft. Anshen, R. (Hrsg.) Augerufen auf: <https://keinding.com/onewebmedia/Haben-oder-Sein.pdf> am 21.12. 2022

Fromm, E. (1999): Anatomie der menschlichen Destruktivität. In: Funk, R. (Hrsg.): Erich Fromm Gesamtausgabe (GA) Band VII. München.

Gadamer, H. G. (1990): Hermeneutik I. Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik I. Mohr (Siebeck) Tübingen.

Gebhard, U. (2013): Kind und Natur. Die Bedeutung der Natur für die psychische Entwicklung (4. Auflage). Wiesbaden. Springer Verlag.

Gebhard, U. (2020): Naturerfahrung und Gesundheit. In: Kind und Natur. Die Bedeutung der Natur für die psychische Entwicklung (S 127–140). Springer VS. Wiesbaden.

Gibson, J. (1979): The ecological approach to visual perception. Boston. Psychology Press Classic Editions.

Gilsdorf, R. (2004): Von der Erlebnispädagogik zur Erlebnistherapie. Perspektiven erfahrungsorientierten Lernens auf der Grundlage systemischer und prozessdirektiver Ansätze. Bergisch Gladbach. EHP.

Gissing, C. (2016): Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) am Lernort Bauernhof. Eine qualitative Untersuchung pädagogischer Programme zu den Themen BNE und Lebensmittel auf ausgewählten Lernbauernhöfen in Österreich, Deutschland und den USA. Diplomarbeit. Karl-Franzens-Universität Graz. Aufgerufen auf: <https://unipub.uni-graz.at/obvugrhs/download/pdf/1367343?originalFilename=true> am 02.02.2023

Göpfert, H. (1994): Naturbezogene Pädagogik. Weinheim. Deutscher Studienverlag.

Gudjons, H. (2006): Pädagogisches Grundwissen. Überblick, Kompendium, Studienbuch. Bad Heilbrunn. Klinkhardt.

Gudjons, H. (2008): Handlungsorientiert lehren und lernen. Schüleraktivierung, Selbsttätigkeit, Projektarbeit. Erziehen und Unterrichten in der Schule. Julius Klinkhardt Verlag. Bad Heilbrunn.

Harring, M., Witte, M. (2017): Lernerfolg mit der Draussenschule. Modellprojekt nutzt regionale Natur- und Kulturräume zur ganzheitlichen und fachübergreifenden Bildung in der Grundschule. Aufgerufen auf: <https://presse.uni-mainz.de/lernerfolg-mit-der-draussenschule/> am 02.02.2023

Heinrich, M., Minsch, J., Rauch, F., Schmidt, E., Vielhaber, C. (2007): Bildung und Nachhaltige Entwicklung. Eine lernende Strategie für Österreich. Empfehlungen zu Reformen im Kontext der UNO-Dekade Bildung für Nachhaltige Entwicklung (2005–2014). Münster. MV-Verlag.

Helbling, R.; Schwarz, V. (2005): Bildung für nachhaltige Entwicklung soll curricular werden. Zum Stand der Diskussion in der Schweiz. In: Zeitschrift für internationale Bildungsforschung und Entwicklungspädagogik 28 (2005) 3, S. 27–32. Aufgerufen auf: https://www.pedocs.de/volltexte/2013/6128/pdf/ZEP_3_2005_Helbling_Schwarz_Bildung_nachhaltige_Entwicklung.pdf am 20.02.2023

Hofmann, F. (2020): Authentisches und kontextsensibles Lehrerinnen- und Lehrerhandeln Das Selbst als Quelle und Ziel pädagogischen Tuns. Beltz Juventa.

Hoffmann, R. (2002): Umweltbildung im Geographieunterricht: Von Umwelterziehung zu Bildung für nachhaltige Entwicklung. Geographie und ihre Didaktik, 4(30). S. 173–188.

Hong, J., Park, S., An, M. (2021): Are Forest healing programs useful in promoting children s emotional welfare? The Interpersonal relationships of children in foster care. In: Urban Forestry & Urban Greening 59. Auf: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1618866721000595?via%3Dihub> am 21.12.2022

Howe, D.(2015): Bindung über die Lebensspanne: Grundlagen und Konzepte der Bindungstheorie. Junfermann.

Humboldt, A. v. (1845): Kosmos. Entwurf einer physischen Weltbeschreibung. 1845–1862. Internet: Humboldt Digital Library and Network; (1993) Teilbände I u. II Beck, H. (Hrsg.) Darmstadt. Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Humboldt, W. v. (1960): Schriften zur Anthropologie und Geschichte. Werke in fünf Bänden. Flitner, A., Giel, K. (Hrsg.). Darmstadt. Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Huppertz, M., Schataneck, V. (2015): Achtsamkeit in der Natur. 84 naturbezogene Achtsamkeitsübungen und theoretische Grundlagen. Paderborn. Junfermann Verlag.

Huschke-Rhein, R. (1987): Die Liebe zum Lebendigen (Biophilie) als Grundlage der Erziehung und Bildung. In: Classen, J. (Hrsg.): Erich Fromm und die Pädagogik. Gesellschafts-Charakter und Erziehung (S. 43–60). Weinheim und Basel. Beltz Verlag.

Jaspers, K. (1925): Psychologie der Weltanschauungen. Berlin, Heidelberg. Springer.

Jordan, M. (2015): Nature and Therapy. Understanding counseling and psychotherapy in outdoor spaces. London & New York. Routledge.

Jørring, A. H., Bølling, M., Nielsen, G., Stevenson, M. P., Bentsen, P. (2019): Swings and roundabouts? Pupils experiences of social and academic well-being in education outside the classroom. In: Education 3–13. S. 1–16.

Jung, N. (2015): Naturschutz und Umweltbildung- auseinandergelebt? Einleitende Aspekte. In: Jung, N., Molitor, H., Schilling, A. (Hrsg.): Natur, Emotion, Bildung- vergessene Leidenschaft? Zum Spannungsfeld von Naturschutz und Umweltbildung (S. 11–22). Opladen. Budrich UniPress.

Kaplan, S., Talbot, J. (1983): Psychological benefits of a wilderness experience. In: Altman, I., Wohlwill, J. (Hrsg.): Behavior and the natural environment (S. 163–203). Boston. Springer.

Kaplan, R., Kaplan, S. (1989): The Experience of Nature. A Psychological Perspective. New York, Cambridge University Press.

Kaplan, S. (1992): The Restorative Environment: Nature and Human Experience. In: Relf, D. (Hrsg): The Role of Horticulture in Human Well-Being and Social Development (S. 134–142). Portland. Timber Press.

Kaplan, R., Kaplan, S., Ryan, R. (1998): With people in mind. Design and management of everyday nature. Washington D.C.: Island Press.

Kaplan, S. (1995): The restorative benefits of nature. Toward an integrative framework. Journal Environ. Psychol. 15 (S. 169–182).

Kellert, S. (1993): The biological basis for human values of nature. In: Kellert, S., Wilson, E. (Hrsg.): The Biophilia Hypothesis (S.42–69). Island Press. Washington DC.

Klafki, W. (2007): Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik. Zeitgemässe Allgemeinbildung und kritisch-konstruktive Didaktik. Weinheim. Beltz.

Köchli, P. (2018): Care Farming aus der Sicht männlicher Klienten mit psychosozialen Problemen. Ein mehrperspektivischer, qualitativer Zugang mittels reflexiver Fotografie und

Interviews. Masterarbeit. Zürcher HS für angewandte Wissenschaften. Department Life Sciences und acilty Management. Institut für Umwelt und natürliche Ressourcen Auf: https://www.greencare.at/wp-content/uploads/sites/6/2020/08/ZHAW_LSFM_MA_Ko%CC%88chliPetra.pdf am 21.12.2022

Kowald, A., Zajetz, A. (2015): Therapeutisches Klettern. Anwendungsfelder in Psychotherapie und Pädagogik. Stuttgart. Verlag Schattauer.

Knoblich, L. (2020): Bildung. In: Knoblich, L. (Hrsg.): Mit Biotracks zur Biodiversität. Die Natur als Lernort durch Exkursionen erfahren (S. 73–115). Springer Spektrum. Wiesbaden.

Knümann S. (2019): Naturtherapie. Mit Naturerfahrungen Beratung und Psychotherapie bereichern. Weinheim Basel. Beltz Verlag.

Kreszmeier, A. (2012): Systemische Naturtherapie. Heidelberg. Carl-Auer Verlag.

Kromer, I., Zuba, R. (2003): Umweltwissen und Umwelthandeln von Kindern und Jugendlichen im Kontext der Nachhaltigkeit. Sekundäranalyse im Auftrag des FORUM Umweltbildung. Wien. Forum Umweltbildung.

Künzli, C., Bertschy, F. (2008): Bildung für eine nachhaltige Entwicklung. Arbeitspapier Nr.1 aus dem Forschungsprojekt des Nationalfonds und der Lehrerinnen- und Lehrerbildung Bern: «Bildung für eine nachhaltige Entwicklung. Didaktische Konzeption und Umsetzung in die Schulpraxis». Bern.

Leuchter, M., Saalbach, H. (2014): Verbale Unterstützungsmassnahmen im Rahmen eines naturwissenschaftlichen Lernangebots in Kindergarten und Grundschule. Zeitschrift für Lernforschung, (42), 117–131.

Lirsch, S. (2015): Green Care- Bildungs- und Beratungsunterlage. Lehrkraft Natur. Naturerfahrungen als fixer Bestandteil des Schulunterrichts. Bundesforschungszentrum für Wald (Hrsg.). Wien. Aufgerufen auf: https://bfw.ac.at/cms_stamm/GreenCareWald/pdf/gc_wald_BU_LehrkraftNatur_web.pdf am 2.2.2023

Louv, R. (2005): Last Child in the Woods. Saving Our Children From Nature-Deficit Disorder. Chapel Hill. Algonquin Books.

Lude, A. (2006): In der Schule drinnen und Privat draussen ...? Studien zur Naturerfahrung von Jugendlichen. In: Hiller, B., Lange, M. (Hrsg.): Bildung für nachhaltige Entwicklung.

Perspektiven für die Umweltbildung (S. 135–157). Münster. Zentrum für Umweltforschung der Westfälischen Wilhelms-Universität.

Mayring, P. (2007): Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken (9. Auflage) Weinheim. Beltz Verlag.

Meadows, D., Meadows, D., Zahn, E., Milling, P., Heck, H. (1972): Die Grenzen des Wachstums. Bericht des Club of Rome zur Lage der Menschheit. Stuttgart: Dt. Verl.-Anst.

Miyazaki, Y. (2018): Shinrin Yoku. Heilsames Waldbaden. München. Irisana Verlag.

Moegling, K., Peter, H. (2001): Nachhaltigkeit als didaktische Kategorie. In: Nachhaltiges Lernen in der politischen Bildung (S.73–100). VS Verlag für Sozialwissenschaften. Wiesbaden.

Möller, K., Hardy, I. (2014): Prozessqualität in Bildungseinrichtungen des Elementarbereichs. Zeitschrift für Lernforschung, (14), 98–100.

Molitor, H. (2015): Mut zum Gefühl. Naturschutz und Bildung vereint. In: Jung, N., Molitor, H., Schilling, A. (Hrsg.): Natur, Emotion, Bildung- vergessene Leidenschaft? Zum Spannungsfeld von Naturschutz und Umweltbildung (S.23–33). Opladen. Budrich UniPress.

Mygind, L., Stevenson, M., Liebst, L., Konvalinka, I., Bentsen, P. (2018a): Stress Response and Cognitive Performance Modulation in Classroom versus Natural Environments. A QuasiExperimental Pilot Study with Children. In: International Journal of Environmental Research and Public Health, 15(6). S. 1098.

Mygind, E., Bølling, M., Seierøe Barfod, K. (2018b): Primary teachers experiences with weekly education outside the classroom during a year. Education 3–13, 47(5). S. 599–611.

Nachreiner, M., Laufer, D., Belakhdar, T., Koch, U. (2020): Umweltbildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung – zielgruppenorientiert und wirkungsorientiert! Abschlussbericht. Ressortforschungsplan des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit Unabhängiges Institut für Umweltfragen (UfU) e.V., Berlin Im Auftrag des Umweltbundesamtes. Aufgerufen auf: https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2020-0629_texte_118-220_umweltbildung-bne.pdf am 20.02.2023

Neidhart, M. (2012): Bildung für Nachhaltige Entwicklung in Schweizer Schulen. In: Haushalt in Bildung. & Forschung 1 (2012) 1, S. 4–12.

Nestmann, F. (1994): Tiere helfen heilen. In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Technischen Universität Dresden, 43 (S. 64–74).

Neuberger, K. (2019a): Methoden und Herausforderungen für die Gartentherapie. In: Pfeifer, E. (Hrsg.): Natur in Psychotherapie und Künstlerischer Therapie. Theoretische, methodische und praktische Grundlagen. Band 1 (S. 111–124). Giessen. PsychosozialVerlag.

Neuberger, K. (2019b): Ansätze zu einer Integrativen Gartentherapie. In Petzold, H., Ellerbrock, B., Hömberg, R. (Hrsg.): Die Neuen Naturtherapien. Handbuch der Garten-, Landschafts-, Wald- und Tiergestützten Therapie. Band I: Grundlagen Garten- und Landschaftstherapie (S. 449–508). Bielefeld. Aisthesis Verlag.

Nussbaum, M. (1999): Gerechtigkeit oder das gute Leben. Frankfurt/Main. Suhrkamp.

Oh, Y.A., Kim, D., Park, S. (2019): Analysis of the Emotional Effects of Agricultural Experience Program Based on Social Emotional Learning Theory in Elementary School Students. In: Journal Of The Korean Society Of Rural Planning. Vol. 25, No. 4, 2019 (S. 87–97) Auf: https://www.researchgate.net/publication/340002231_Analysis_of_the_Emotional_Effects_of_Agricultural_Experience_Program_Based_on_Social_Emotional_Learning_Theory_in_Elementary_School_Students am 21.12.2022

Oh, Y. A., Lee, A., An, K., Park, S. (2020): Horticultural therapy program for improving emotional well-being of elementary school students. An observational study. In: Integrative Medicine Research 9 (S. 37–41). Auf: https://www.researchgate.net/publication/338706532_Horticultural_therapy_program_for_improving_emotional_wellbeing_of_elementary_school_students_an_observational_study am 21.12. 2022

Otte, C., Bølling, M., Stevenson, M., Ejbye-Ernst, N., Nielsen, G., Bentsen, P. (2019): Education outside the classroom increases children's reading performance: Results from a one-year quasiexperimental study. In: International Journal of Educational Research, 94. S. 42–51.

Petzold, H. G., Orth, I. (2005): Sinn, Sinnerfahrung, Sinnstiftung als Thema der Psychotherapie heute. Einige kritische Reflexionen. In Petzold, H., Orth, I. (Hrsg.): Sinn, Sinnerfahrung, Lebenssinn in Psychologie und Psychotherapie (Bd. 2, S. 23–56). Bielefeld. Aisthesis.

Petzold, H. (2011): Die heilende Kraft der Landschaft. Integrative Naturtherapie, Green Activity & Green Meditation. In: Petzold, H., Leitner, A. (Hrsg.): Integrative Therapie. Zeitschrift für

vergleichende Psychotherapie und Methodenintegration. Going Green. Die heilende Kraft der Landschaft. Integrative Naturtherapie (S. 313–353). Edition Donau-Universität Krems. Wien. Krammer Verlag.

Petzold, H. (2014): Es geht um eine Begrünung der Seele. Interview mit Andreas Huber. Textarchiv Petzold, H. et al.. FPI-Publikationen. Hückeswagen. Verlag Petzold + Sieper.

Petzold, H. (2016): Die «Neuen Naturtherapien». Engagiertes «Green Care», Waldtherapeutische Praxis, «Komplexe Achtsamkeit» und «konkrete Ökophilie» für eine extrem bedrohte Biosphäre. In: Altner, N. (2016): Rieche das Feuer, spür den Wind. Wie Achtsamsein in der Natur uns und die lebendige Welt stärkt. S.190–266. KVC Verlag.

Petzold H., Orth-Petzold, S. (2019a): Naturentfremdung, bedrohte Ökologisation, Internet-sucht, psychotherapeutische und ökopyschosomatische Perspektiven. In Petzold, H., Ellerbrock, B., Hömberg, R. (Hrsg.): Die Neuen Naturtherapien. Handbuch der Garten-, Landschafts-, Wald- und Tiergestützten Therapie. Band I: Grundlagen Garten- und Landschaftstherapie (S. 327–447). Bielefeld. Aisthesis Verlag.

Petzold, H., Hömberg, R., Ellerbrock, B. (2019b): Die «Neuen Naturtherapien». Formen, Konzepte, Perspektiven. Eine Übersicht. In: H. G. Petzold, H., Ellerbrock, B., Hömberg, R. (Hrsg.): Die Neuen Naturtherapien. Handbuch der Garten-, Landschafts-, Wald- und Tiergestützten Therapie. Band I: Grundlagen Garten- und Landschaftstherapie (S. 31–68). Bielefeld. Aisthesis Verlag.

Petzold, H. (2019c): Die heilende Kraft der Landschaft und der Natur. Integrative Naturtherapie, Green Activity und Green Meditation. In: Petzold, H., Ellerbrock, B., Hömberg, R. (Hrsg.): Die Neuen Naturtherapien. Handbuch der Garten-, Landschafts-, Wald- und Tiergestützten Therapie.

Band I: Grundlagen Garten- und Landschaftstherapie (S. 827–867). Bielefeld. Aisthesis Verlag.

Petzold, H. (2022): Waldtherapie in den «Neuen Naturtherapien» – Beiträge zu Naturverbundenheit, waldgestützter, ökopyschosomatischer Gesundheitsberatung und ökologischem Bewusstsein als «Caring for Nature and Caring for People». In: Grüne Texte: Die Neuen Naturtherapien – Internetzeitschrift für Garten-, Landschafts-, Waldtherapie, tiergestützte Therapie, Green Care, Green Meditation, Ökologische Gesundheit, Ökopyschosomatik (Issues 10). EAG-Publikationen. Aufgerufen auf: <https://www.fpi->

publikation.de/downloads/?doc=petzold-2019q-2022k-waldtherapie-neue_naturtherapienoe-
kologisches-bewusstsein-caring-nature-and-people.pdf am 21.12.2022

Pfenniger, D. (2021): Möglichkeiten und Grenzen tiergestützter Interventionen in der sozialen Arbeit in Kindertagesstätten. Hochschule Mittweida. Bachelorarbeit. Aufgerufen: https://monami.hsmittweida.de/frontdoor/deliver/index/docId/13238/file/BA_48838_DonnaPfenniger.pdf am 2.2. 2023

Piechatzek, T. (2012): Die kognitive Hermeneutik. Eine Anwendung der Basis-Interpretation auf das Drama «Die Räuber» von Friedrich Schiller. Methodenanwendung. Heinrich Heine Universität. Düsseldorf. Aufgerufen: http://www.mythos-magazin.de/methodenforschung/sm_schiller.pdf am 21.12. 2022

Praxishinweise für den Draussenunterricht (u.b.): Eine Handreichung der Professur für Sport und Gesundheitsdidaktik der Technischen Universität München. Institut für Naturwissenschaften, Geographie und Technik, Fachbereich Biologie der Pädagogischen Hochschule Heidelberg/Schutzgemeinschaft Deutscher Wald – Landesverband Bayern e. V. (Hrsg.). Aufgerufen auf: https://www.sg.tum.de/fileadmin/tuspfsp/sportdidaktik/Forschung/Forschung/Draussenschule/Praxishinweis_Draussenunterricht_TUM_PHH_SDW_3.0.pdf am 2.2. 2022

Prieler, T., Wiesner, C. (2021): Umweltpädagogik transformativ anders denken. Lebensraumpädagogik für eine kontextsensible und authentische Entwicklung. Online Journal for Research and Education. Ausgabe 15, April 2021. Aufgerufen auf https://www.researchgate.net/publication/350967326_Umweltpadagogik_transformativ_anders_denken_Lebensraumpadagogik_fur_eine_kontextsensible_und_authentische_Entwicklung_RESOURCE_152021 am 21.12. 2022

Purin, D. (2016): «Natur im KinderGARTEN». Gestaltung und Nutzung des Freigeländes aus biologischer Sicht. Diplomarbeit. Universität Wien. Aufgerufen: <https://theses.univie.ac.at/detail/39818> am 2.2.2023

Raith, A., Lude, A. (2014): Startkapital Natur- Wie Naturerfahrung die kindliche Entwicklung fördert. München. oekom.

Riess, W. (2010): Bildung für nachhaltige Entwicklung. Theoretische Analysen und empirische Studien. Münster: Waxmann.

Sachs, S. (2013): Biophilie als didaktische Orientierungsmetapher für den interdisziplinären Bildungsauftrag in Schule und Hochschule. Herbert Utz Verlag. München.

Sachs, S. (2014): Biophilie als didaktische Orientierungsmetapher für den interdisziplinären Bildungsauftrag in Schule und Hochschule. Schriften zur Interdisziplinären Bildungsdidaktik Bd. 25. München. Herbert Utz Verlag.

Sachon, W. (2019): Exist. Schule für existenzialpsychologische Therapie und Naturtherapie. KurzbeschreibungNaturtherapie. Aufgerufen auf: https://www.existschule.de/Kurzbeschreibung_Naturtherapie.html am 21.12. 2022

Schauer, A.(2020): Möglichkeiten und Grenzen naturgestützter Interventionen in der Psychotherapie und in der freien Praxis der Integrativen Gestalttherapie. Masterthesis Integrative Gestalttherapie. Donau-Universität Krems. Aufgerufen: https://oeagg.at/wpcontent/uploads/2021/12/mth_andreas_schauer.pdf am 2.2.2023

Schockemöhle, J. (Hrsg.) (2010): Wissenschaftliche Fundierung des Lernens am Bauernhof. Tagungsband, 1. Fachtagung der Wissenschaftsinitiative zum Lernort Bauernhof.10.–12. Juni 2010. Altenkirchen. Schriftenreihe des Kompetenzzentrums Regionales Lernen. Universität Vechta.

Späcker, T. (2016): Zur Bedeutung des Erfahrungsraums Natur für eine psychomotorisch-motologische Entwicklungs- und Gesundheitsförderung. Inaugural-Dissertation. Fachbereich Erziehungswissenschaften der Philipps-Universität Marburg.

Themmen, M., Fiebelkorn, F. (2020): Zusammenhänge zwischen Emotionaler Intelligenz, Naturempathie und Umweltbetroffenheit. Eine explorative Studie mit Studierenden der Universität Osnabrück. In: Umweltpsychologie, 24. Jg., Heft 1, 2020 (S. 31–39).

Ulrich, R. (1977): Visual landscape preference- a model and application. Man Environment System 7 (S. 279–293).

Ulrich, R. (1983): Aesthetic and affective response to natural environment. In: Altmann, Whoill, J. (Hrsg.): Behavior and the Natural Environment. Vol. 6 (S. 85–125). New York. Plenum.

Uni Köln (u.b.): Hermeneutik. Aufgerufen: https://unikoeln.de/hf/konstrukt/reich_works/buecher/erziehung_erkennntnis/teili_2.pdf am 21.12.2022

Uni Wien (2008): begründen, verstehen, beurteilen – Argumentation, Hermeneutik und Kritik als Methoden wissenschaftlichen Arbeitens. Aufgerufen: <https://homepage.uni-vie.ac.at/martin.steger/11pms08.pdf> am 21.12.2022

Van Matre, S. (1998): Earth Education. Ein Neuanfang. IEED. Lüneburg.

Völker, S. (2016): Anthropologische Aspekte des Verhältnisses von Mensch und Natur(landschaft). In: Gebhard, U., Kistemann, T. (Hrsg.): Landschaft, Identität und Gesundheit. (S. 109–122). Springer VS. Wiesbaden.

Wesenberg, S., Bieker, R. (Hrsg.) (2020): Tiere in der Sozialen Arbeit. Mensch-Tier-Beziehungen und tiergestützte Interventionen. 1.Aufl. Stuttgart. Kohlhammer.

Wiesner, C. (2020): Strukturdynamische Modellierung von Mentoring: Bewegungen, Richtungen und Ausrichtungen. In Dammerer, J., Windl, E., Wiesner, C. (Hrsg.): Mentoring im pädagogischen Kontext (S. 85–111). Innsbruck. Studienverlag.

Wiesner, C., Gebauer, M. (2022): Möglichkeitsräume für eine Pädagogik der Nachhaltigkeit. Umwelt, Mitwelt, Lebenswelt. Die Förderung von Naturkonzepten für eine kontextsensible und authentische Entwicklung. In: Open Online Journal for Research and Education. Jahrestagung zur Forschung 2022. Aufgerufen auf: <https://journal.ph-noe.ac.at/index.php/resource/article/view/1049> am 21.12.2022

Wilson, E. (1984): Biophilia: The Human Bond with Other Species. Harvard University Press. Cambridge.

Wimpermann, C., Wimpermann, K. (2010): Mensch und Wald. Einstellungen der Deutschen zum Wald und zur nachhaltigen Waldwirtschaft. Bielefeld. Bertelsmann.

Wissenschaftspropädeutisches Seminar (2009): Methode: Literaturrecherche. Ernst Klett Verlag Aufgerufen: https://www2.klett.de/sixcms/media.php/229/wseminar_literatur.pdf am 21.12.2022

Zucchi, H. (2001): Naturentfremdung bei Kindern und was wir entgegensetzen müssen (redigierte Fassung eines Vortrags anlässlich des Symposiums «Planung contra Evolution» Neuhaus 2001), Gerken, B., Höxter, M. (Hrsg.). In: B&B Agrar 4/2017 Aufgerufen: <http://wuermranger.org/wp-content/uploads/2018/02/Tagungsband-GreenEd-1.pdf> am 21.12.2022